

Grundlagen und Denkanstösse

Weiterentwicklung Sekundarstufe I

Wichtigste Erkenntnisse – schnell gelesen

- ▶ Im Kanton Glarus werden die Lernenden im Anschluss an die Primarschule seit Mitte der 70er-Jahre des letzten Jahrhunderts in Ober-, Real- und Sekundarschule eingeteilt – schweizweit aktuell am häufigsten in die beiden weniger anspruchsvollen Schultypen. Heute erfolgt die Ausbildung der Lehrpersonen der Sekundarstufe I nicht mehr auf die verschiedenen Schultypen bezogen und die Kompetenzen und Inhalte des Glarner Lehrplans für die Volksschule gelten im Grundsatz für alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I. Dieser unterscheidet somit nicht mehr zwischen Ober-, Real- und Sekundarschule.
- ▶ Die grösseren Schulen im Kanton Glarus sind gegenwärtig mehrheitlich im geteilten Modell organisiert und wenig durchlässig.
- ▶ Die Zuteilung in die unterschiedlichen Schultypen der Sekundarstufe I scheint nicht nur leistungsbezogen zu erfolgen, sondern ist auch stark von anderen Faktoren geprägt.
- ▶ In den beiden weniger anspruchsvollen Schultypen ist der Anteil der Jugendlichen aus sozioökonomisch benachteiligten und/oder fremdsprachigen Familien in der Regel grösser. Gemäss Selbsteinschätzung fühlen sich diese Jugendlichen im Unterricht eher unterfordert. Auch haben Lehrpersonen gegenüber diesen Schülerinnen und Schülern oftmals tiefere Leistungs- und Anstrengungserwartungen.
- ▶ Untersuchungen zeigen auf, dass im Kanton Glarus ein relativ grosser Anteil der Schülerinnen und Schüler aus Ober- und Realschulen die Grundkompetenzen zwar erreicht. Ein Teil dieser Lernenden wäre vermutlich aber in anderen Kantonen in einem anspruchsvolleren Schultyp eingeteilt oder könnte bei einer Schulorganisation mit Niveauunterricht gezielter gefördert werden.
- ▶ Die Ausgestaltung des Schulsystems spielt nicht nur für die schulische Laufbahn, für Selektionsprozesse und damit auch für die Frage der Chancengerechtigkeit eine bedeutsame Rolle, sie beeinflusst auch die Arbeitsmarktsituation im Kanton Glarus.
- ▶ Den Gemeinden fällt die Aufgabe zu, die Qualität ihrer Sekundarstufe I regelmässig zu überprüfen und diese auch hinsichtlich aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse weiterzuentwickeln. Sie nehmen den gesetzlich vorhandenen Spielraum noch wenig bewusst wahr.

Herausgeber

Departement Bildung und Kultur
Gerichtshausstrasse 25, 8750 Glarus
www.gl.ch

Glarnerland macht beweglich.

Autoren

Abteilung Volksschule

Andreas Karrer, Thomas Hämmerli

Wissenschaftliche Beratung

Prof. Dr. Katharina Maag Merki,
Institut für Erziehungswissenschaft, Universität Zürich

Layout

Typowerkstatt GmbH, Glarus

Inhalt

Vorwort	4
Glossar	5
1 Die Sekundarstufe I der Glarner Volksschule	6
1.1 Oberstufenreformen 1970 und 2001	6
1.2 Standort und wirtschaftliche Perspektiven	7
1.3 Gesetzliche Grundlagen	10
1.4 Glarner Lehrplan für die Volksschule und gelebte Praxis	11
1.5 Zuweisung in die Ober-, Real- und Sekundarschule	12
2 Herausforderungen	14
2.1 Einteilung in der Sekundarstufe I	14
2.2 Stufenwechsel und Repetitionen	15
2.3 Entwicklung der Schülerzahlen	16
2.4 QUIIMS-Mischindex an Glarner Schulen	17
2.5 Umgang mit Heterogenität – Ergebnisse der evaluationsbasierten Schulaufsicht	19
2.6 Ausbildung der Lehrpersonen für die Sekundarstufe I	20
3 Mögliche Handlungsfelder	21
3.1 Diskussion über Unterrichtsqualität und Lernerfolg	21
3.1.1 Merkmale von Unterrichtsqualität	21
3.1.2 Kompetenzorientierter Unterricht und Lernerfolg	21
3.2 Diskussion über Modelle der Sekundarstufe I	22
3.2.1 Geteilte Modelle	23
3.2.2 Kooperative Modelle	23
3.2.3 Integrierte Modelle	24
3.2.4 Umsetzung in anderen Kantonen	25
4 Forschungsbefunde und Untersuchungen	26
4.1 Forschungsbefunde zum lernwirksamen Unterricht	26
4.2 Forschungsbefunde zur Selektion, Durchlässigkeit und Chancengerechtigkeit	27
4.3 Forschungsbefunde aus Leistungsmessungen (PISA und Stellwerk)	30
5 Fazit und Denkanstösse	33
6 Verweise	34
6.1 Literaturverzeichnis	34
6.2 Abbildungsverzeichnis	35

Vorwort

Vieles hat sich im Laufe der vergangenen fünfzig Jahre verändert, ist aus unserem Alltag verschwunden oder prägt unsere Lebenswelt neu. Die äussere Form der Sekundarstufe I besteht im Kanton Glarus mittlerweile ebenfalls seit einem halben Jahrhundert. Viele Forschungsbefunde zeigen, dass Bildungssysteme zum einen durch die Strukturen und Reglemente, zum anderen durch das Handeln der Lehrpersonen, Schulleitungen und anderer wichtiger Fachpersonen im Bildungswesen beeinflusst sind. Erfolgreichen Bildungssystemen, die es den Schülerinnen und Schülern umfassend ermöglichen, die Bildungsziele zu erreichen, gelingt es, die Strukturen so zu gestalten, dass sie kompetentes Handeln der Fachpersonen ermöglichen und passende und herausfordernde Förderangebote für die Lernenden zur Verfügung stellen. Der Unterricht und die Fachkompetenz der Lehrpersonen sind für die Erreichung dieses Ziels von besonderer Bedeutung. Die Strukturen bilden den Rahmen und beeinflussen die Zielerreichung somit indirekt. Aus diesem Grund ist es wichtig, sich regelmässig Gedanken über die Wirksamkeit und die Einbettung des Lernangebots in die aktuelle und künftige Lebenswelt der Jugendlichen und das Bildungssystem zu machen.

Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes über die Schule und Bildung (Bildungsgesetz) vor zwanzig Jahren haben die Schulen im Kanton Glarus die Möglichkeit, ihre Sekundarstufe I den sich verändernden Umständen anzupassen. Neben einzelnen, punktuellen Schulentwicklungsprojekten wird diese Möglichkeit wenig bewusst genutzt.

Die vorliegende Broschüre soll den Schulen eine Hilfestellung zu einer sachlichen Auseinandersetzung über die Weiterentwicklung ihrer Sekundarstufe I bieten. Sie zeigt aus verschiedenen Perspektiven die aktuelle Situation im Kanton Glarus auf, vermittelt einen Einblick in die Modellvielfalt der Bildungslandschaft auf der Sekundarstufe I und umschreibt ausgewählte Forschungsergebnisse zu relevanten Aspekten dieser Schulstufe.

Zu Beginn der einzelnen Kapitel sind jeweils Kernthesen formuliert. Sie sollen die zentralen Aussagen und Anliegen, welche in den einzelnen Kapiteln beschrieben sind, wiedergeben. Denkpausen schliessen die verschiedenen Kapitel ab und dienen Schulkommissionen, Schulleitungen und Schulteams als Anregung zur weiteren Vertiefung und Auseinandersetzung mit einzelnen Themen und Fragestellungen. Diese Denkpausen sind weder abschliessend, noch beziehen sie sich immer auf das unmittelbar vorher Gelesene, sondern versuchen, in einem erweiterten Bogen das Thema zu beleuchten.

Glossar

Chancengerechtigkeit im schulischen Kontext	ist das Ergebnis des Bildungsangebots von Institutionen (und weiteren Akteuren). Dabei müsste allen Menschen nicht nur der Zugang zur Ausbildung gleichermassen offen stehen, sondern es sollen auch gleiche Chancen zur Erreichung von Bildungszielen geschaffen und unterschiedliche Voraussetzungen berücksichtigt werden.
Evaluationsbasierte Schulaufsicht	basiert auf wiederkehrenden Evaluationen in Schulen, welche vor allem der Schulentwicklung, dem Erkenntnisgewinn sowie der Rechenschaftslegung gegenüber Behörden und der Öffentlichkeit dienen.
Ganzheitliche Beurteilung	gibt Auskunft über eine vollbrachte schulische Leistung und umfasst sowohl Produkt- als auch Prozessleistungen und Lernkontrollen.
Grundansprüche	bezeichnen im Glarner Lehrplan für die Volksschule diejenigen Kompetenzstufen, welche die Schülerinnen und Schüler spätestens bis zum Ende des jeweiligen Zyklus erreichen sollen.
Grundkompetenzen	wurden im Rahmen der nationalen Bildungsziele für vier Fachbereiche (Schulsprache, Mathematik, Naturwissenschaften, Fremdsprachen) definiert. Diese sollen alle Schülerinnen und Schüler bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ihrer Schullaufbahn erworben haben. Der Erwerb dieser Grundkompetenzen gilt als zentrale Voraussetzung für weiterführende Bildungsprozesse.
Heterogenität	meint die Verschiedenheit von Kindern und Jugendlichen hinsichtlich ihres Geschlechtes, ihres kulturellen Hintergrundes sowie ihrer persönlichen Fähigkeiten.
Heterogene Stammklassen	sind Klassen – analog der Primarschule –, in welchen die Lernenden nicht nach Niveau (Ober-, Real- und Sekundarschule) getrennt unterrichtet und gefördert werden.
Lektionstafel	ist Teil des Lehrplans und beschreibt, welche Fächer in welcher Anzahl und in welchem Schuljahr unterrichtet werden.
PISA	(Programme for International Student Assessment) sind internationale Schulleistungsuntersuchungen, die zum Ziel haben, alltags- und berufsrelevante Kenntnisse und Fähigkeiten der Lernenden zu messen.
Segregation	bezeichnet die Ballung bestimmter sozialer Gruppen auf bestimmte Teilräume einer Stadt oder einer Region.
Selektion	steht im Bildungskontext für Zuweisung aufgrund von Eignungen und Neigungen der Schülerinnen und Schüler.
Sozioökonomischer Status	beschreibt die Stellung eines Individuums innerhalb einer Gesellschaft und umfasst unter anderem Merkmale wie allgemeine Bildung, Ausbildung oder Studium, Einkommen, Wohnort und allgemeine Lebensverhältnisse.
TREE	(Transitionen von der Erstausbildung ins Erwerbsleben) ist eine Studie, welche Abgängerinnen und Abgänger der obligatorischen Schule aus der ganzen Schweiz auf ihrem Weg durch nachobligatorische Ausbildungen und bei ihrem Übergang ins Berufs- und Erwachsenenleben wissenschaftlich begleitet.

1 Die Sekundarstufe I der Glarner Volksschule

Kernthesen

- Die äussere Form der Sekundarstufe I im Kanton Glarus besteht in ihren Grundzügen seit über fünfzig Jahren. Es stellt sich die Frage nach dem Reformbedarf resp. wie gut und adäquat die Schülerinnen und Schüler in den vorhandenen Strukturen heute gefördert werden.
- Schulkommissionen haben gemäss Bildungsgesetz die Möglichkeit, Anpassungen in die Wege zu leiten. Sie nutzen den gesetzlichen Spielraum dafür nur punktuell.
- Kleine Oberstufenschulen (Glarus Süd) oder auch die Sportschule Glarnerland verfügen über Erfahrungen und Praxiswissen im Umgang mit besonders heterogen zusammengesetzten Klassen (integrierte Modelle).
- Auf der Glarner Sekundarstufe I werden schweizweit am häufigsten Lernende in Ober- und Realschulen eingeteilt und dabei teilweise zu wenig gefordert. Dies hat für sie bis weit in ihr Berufsleben einen zentralen Einfluss und kann dazu führen, dass sie kaum eine höhere Bildung anstreben. Gleichzeitig sind Glarner Unternehmen auf gut qualifizierte Mitarbeitende angewiesen. Damit erhält die Diskussion über die Gestaltung der Sekundarstufe I eine weiterreichende Bedeutung.

1.1 Oberstufenreformen 1970 und 2001

An der Landsgemeinde vom 10. Mai 1970 waren bildungspolitische Grundsatzentscheide zu treffen und dabei das Schulwesen im Kanton Glarus den Erfordernissen der Zeit anzupassen. Die neue «Oberstufenkonzeption» (Kanton Glarus, 1970) sah damals vor, die Schülerinnen und Schüler am Ende der 6. Klasse in drei zahlenmässig ungefähr gleich starke Züge – Oberschule, Realschule, Sekundarschule – aufzuteilen.

Zuvor wurden die Schülerinnen und Schüler seit dem Ende des 19. Jahrhunderts in Sekundarschule, Handwerker-

Abbildung 1: Oberstufe Sernftal

schule und Abschlussklassen eingeteilt. Den Mädchen blieb der Besuch der Handwerkerschule vorenthalten. Mit der Gesetzesrevision sollten unter anderem mehr Schülerinnen und Schüler auf gewerbliche und industrielle Berufe vorbereitet werden. Auch der Forderung nach mehr Chancengerechtigkeit für Mädchen und junge Frauen wollte man mit dieser Schulreform Folge leisten.

Eine besonders hohe Durchlässigkeit zwischen diesen drei Schultypen war ursprünglich nicht vorgesehen. Die beratende landrätliche Kommission merkte seinerzeit an, dass nach den Gesetzesbestimmungen ein Übertritt z.B. von der Oberschule in die Realschule oder der Realschule in die Sekundarschule durchaus möglich sei, er sollte aber nicht zur Regel werden. Jeder Zug der Oberstufe habe einen in sich geschlossenen Lehrplan, den es im Interesse der sinnvollen Schulpflichterfüllung einzuhalten gelte (Kanton Glarus, 1970). So wurden damals, je nach Sichtweise, drei oder vier (mit Kleinklasse) untereinander unabhängige Schultypen mit Profilierung geschaffen. Diese starke Gliederung der Sekundarstufe I wurde während dreier Jahrzehnte unverändert beibehalten.

Dreissig Jahre später, an der Landsgemeinde im Jahre 2001, wurde die Strukturfrage der Sekundarstufe I erneut aufgegriffen. Das damals neue Gesetz über Schule und Bildung («Bildungsgesetz») schuf die Möglichkeit, Ober-,

Real- und Sekundarschule enger miteinander zu verknüpfen oder gar zu einem gemeinsamen Schultyp zu vereinen. Gemäss Landsgemeindememorial ist darunter eine kooperative Schulstruktur (Stufen bleiben dreiteilig; sie arbeiten stufenübergreifend zusammen) oder eine integrative Schulstruktur (die Schülerinnen und Schüler bleiben mit unterschiedlichen Anforderungen in derselben Klasse) zu verstehen. Dies wurde in der Kann-Form formuliert, da die örtliche Struktur der Schulorganisation zu beachten war (Kanton Glarus, 2001). In der Beratung im Landrat (Kanton Glarus, 2001) war die Möglichkeit unbestritten, eine kooperative oder integrative Schulstruktur zu schaffen. Im Gegenteil: Die Schule sei einerseits mehr denn je konfrontiert mit den hohen Ansprüchen der Erziehungsberechtigten, der weiterführenden Schulen und der übrigen Ausbildungsstellen. Andererseits müsse sie sich wegen der heterogenen Zusammensetzung der Klassen und dem sich stets verändernden gesellschaftlichen Umfeld mit immer neuen und immer zahlreicheren Problemen auseinandersetzen.

Denkpause

- Wie und wann befassen wir uns mit dem gesellschaftlichen Umfeld unserer Schule?
- Welches sind die Ansprüche der Erziehungsberechtigten?
- Welche Möglichkeiten nutzen wir, Anpassungen in die Wege zu leiten?

1.2 Standort und wirtschaftliche Perspektiven

Der Kanton Glarus möchte langfristig ein attraktiver Wirtschafts- und Wohnstandort sein. Dies lässt sich aus der Vision 2030, dem politischen Entwicklungsplan 2020–2030 sowie seiner Legislaturplanung 2019–2022 ableiten. Dazu braucht es eine gesunde Bevölkerungsentwicklung (unter anderem Wohlstand und Altersstruktur) und die Entwicklung eines wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandorts. Dies bedeutet insbesondere, dass

- die Glarner Wirtschaft wertschöpfungsintensive und attraktive Arbeitsplätze für alle Bevölkerungsschichten (vor allem mit Blick auf Ausbildungsstand und Berufserfahrung) anbieten kann;

Abbildung 2: Oberstufe Schwanden

- sich der Standort Glarus als attraktiver Wohnort für Menschen aller Einkommensstufen weiter etablieren kann (ansässige Bevölkerung und potenzielle Zuzüger aus dem Grossraum Zürich)

(Kanton Glarus, Kontaktstelle für Wirtschaft des Kantons Glarus, 2020).

Gemäss dem Bericht «Strategie Standortförderung 2019+ Kanton Glarus» (Hanser Consulting AG, 2018) sollte es das Ziel sein, dank einer Steigerung der Wohnortattraktivität den verstärkten Zuzug von Personen mit hohem Einkommen zu unterstützen, womit Zuzüger aus fiskalischer Sicht an Attraktivität gewinnen. Im Vergleich zur Vision und Zielsetzung aus dem Jahr 2011 erfährt diese Definition aufgrund der Entwicklung der vergangenen Jahre eine graduelle Anpassung von einer tendenziell quantitativen hin zu einer verstärkt qualitativen Perspektive. Wie bereits in der Strategie aus dem Jahr 2011 geht die abgeleitete Zielsetzung dabei nach wie vor von einer befruchtenden Wechselwirkung zwischen einem attraktiven Wirtschafts- und Wohnstandort aus:

- Zum einen sind Unternehmen auf gut qualifizierte Mitarbeiter angewiesen, die entweder bereits vor Ort wohnhaft sind oder in der Nähe zum Arbeitsort einen attraktiven Lebensraum vorfinden.
- Zum anderen führt eine wachsende Bevölkerung langfristig zur Schaffung von neuen Arbeitsplätzen in der Grundversorgung (z.B. Verwaltung, Bildung, Gesundheit, Gewerbe) vor Ort

(Kanton Glarus, Kontaktstelle für Wirtschaft des Kantons Glarus, 2020).

Abbildung 3: Oberstufe Schnegg, Näfels

Das Volkseinkommen des Kantons Glarus liegt rund 10% unter dem nationalen Mittel. Dies kann primär mit dem unterdurchschnittlichen Anteil Einwohner und Einwohnerinnen mit hohem Einkommen an der Glarner Bevölkerung begründet werden. Dies wiederum kann gemäss Hanser Consulting AG (Hanser Consulting AG, 2018) mit dem ge-

ringen Anteil an wissensintensiven Dienstleistungsaktivitäten und der verglichen mit umliegenden Kantonen – insbesondere denjenigen im Grossraum Zürich – geringeren Wohnortattraktivität im Kanton Glarus erklärt werden.

Da jedoch die Preise für Wohnraum im Kanton Glarus 20 bis 80% tiefer sind als in der Agglomeration Zürich (Kanton Glarus, 2021), ist der Wohnraum im Kanton Glarus besonders für Familien, welche sich Wohnraum in der Agglomeration Zürich und in der Region Ausserschwyz nicht mehr leisten können, attraktiv.

Gemäss Abbildung 4 (Schmidlin, S.; Bühlmann, E., 2019) ist das Ausbildungsniveau bei der 25- bis 64-jährigen ständigen Wohnbevölkerung des Kantons Glarus tiefer als im gesamtschweizerischen Durchschnitt: So kann im Kanton Glarus rund ein Viertel (23%) der erwachsenen Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren keine nachobligatorische Ausbildung nachweisen. Gesamtschweizerisch liegt dieser Anteil bei 14%. Entsprechend dem schweizerischen

Abbildung 4: Abgeschlossene Ausbildung im Vergleich, 2017 (Schmidlin, S.; Bühlmann, E., 2019)

Abbildung 5: Beschäftigte nach Wirtschaftssektor und nach Kanton, 2016 (Schmidlin, S.; Bühlmann, E., 2019)

Durchschnitt verfügt die Hälfte der 25- bis 64-jährigen Glarner Wohnbevölkerung über einen Abschluss auf Sekundarstufe II, dabei handelt es sich im Kanton Glarus mehrheitlich um einen Berufsbildungsabschluss (Durchschnitt CH: 48%). Im Mittel verfügen schweizweit jedoch rund 47% der 25- bis 64-jährigen über einen Hochschulabschluss, eine höhere Berufsbildung oder über einen Maturitätsausweis. Im Kanton Glarus liegt dieser Wert bei 35% (Schmidlin, S.; Bühlmann, E., 2019).

Auffallend ist weiter, dass im Kanton Glarus mit 39% seiner Beschäftigten schweizweit am meisten in der Industrie und im Baugewerbe (sekundärer Sektor) tätig sind. Von den Beschäftigten ist im Kanton Glarus jeder Zehnte im Baugewerbe tätig. Knapp ein Viertel der Glarner Beschäftigten (23,9%) arbeitet im verarbeitenden Gewerbe und in der Herstellung von Waren (Schmidlin, S.; Bühlmann, E., 2019). In diesem Arbeitssektor kommen die Arbeitsplätze mit der Einzugs haltenden Digitalisierung vermehrt unter Druck.

Zudem ist der Kanton Glarus in den letzten zehn Jahren weniger stark gewachsen als die Bevölkerung der gesamten Schweiz. Das Glarner Bevölkerungswachstum basiert hauptsächlich auf der Zuwanderung von Personen aus dem Ausland. Im Weiteren ist die Wohnbevölkerung des Kantons Glarus im Vergleich zur gesamtschweizerischen Bevölkerung etwas älter (Schmidlin, S.; Bühlmann, E., 2019).

Denkpause

- Wie unterstützen wir Schülerinnen und Schüler hinsichtlich ihrer Berufswünsche?
- Wie tragen unsere Bildungsangebote zur Steigerung der Wohnortattraktivität bei?
- Was unternimmt unsere Schule zur Erhöhung des Ausbildungsniveaus der Schülerinnen und Schüler?

1.3 Gesetzliche Grundlagen

Nach aktuell geltendem Recht (Kanton Glarus, 2016) ist im Kanton Glarus die Sekundarstufe I in Oberschule, Realschule, Sekundarschule sowie Unterstufe und erster Teil Mittelstufe des Gymnasiums unterteilt.

Diese Aufteilung in unterschiedliche Schultypen (geteiltes Modell, vgl. Kapitel 3.2.1) geht ursprünglich vom Grundsatz aus, dass die Klassen infolge dieser Aufteilung möglichst homogen zusammengesetzt sind. Das Gesetz über Schule und Bildung ermöglicht mit Bewilligung des Departements Bildung und Kultur auch kooperative und integrierte Modelle (vgl. Kapitel 3.2.2 und 3.2.3).

Art. 12 Schultypen

¹ Es bestehen folgende öffentliche Schulen:

- a. Volksschule mit:
 1. Kindergarten
 2. Primarstufe
 3. Sekundarstufe I: Oberschule, Realschule, Sekundarschule, Unterstufe und erster Teil Mittelstufe Gymnasium
 4. Sonderschulen
- b. Freiwilliges Schulisches Zusatzangebot (Brückenangebot)
- c. Sekundarstufe II: Fachmittelschule, zweiter Teil Mittel- und Oberstufe Gymnasium, Berufsfachschulen

² Jeder Schultyp kann in ein- oder mehrklassigen Abteilungen geführt werden. Ober-, Real- und Sekundarschule können mit Bewilligung des Departements organisatorisch eng verknüpft oder zu einem Schultyp im Sinne der kooperativen oder integrativen Schulstruktur verbunden werden.

³ Die Gemeinden führen die Angebote der Volksschule, ausgenommen das Gymnasium und die Sonderschulen. Erweist sich die selbstständige Führung eines Schultyps für eine einzelne Gemeinde als unzweckmässig, so hat sie das Angebot durch kommunale Zusammenarbeit sicherzustellen.

⁴ Der Landrat ist befugt, im Bereich der Volksschule die Schultypen anders zu organisieren.

Abbildung 6: Gesetz über Schule und Bildung (Bildungsgesetz), Art. 12 (Kanton Glarus, 2021)

Bedingt durch aktuell niedrige Schülerzahlen werden an den Standorten Matt und Linthal integrierte Schulmodelle praktiziert. In der Sportschule Glarnerland werden die Schülerinnen und Schüler seit Anbeginn in einer Stammklasse pro Jahrgang (analog Primarschule) zusammengefasst. An der Oberstufe Buchholz werden die Schülerinnen und Schüler der Oberschule seit 2015 in die Realklassen integriert. Ab Sommer 2022 führt die Oberstufe Buchholz den Niveauunterricht mit Stammklassen ein.

Zudem ist in Art. 18 Abs. 4 vorgegeben, dass die Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Schultypen gewährleistet werden muss.

Art. 18 Sekundarstufe I

¹ Die Sekundarstufe I bildet den Abschluss der Volksschule. Sie schliesst an das achte Schuljahr an und dauert drei Schuljahre.*

² Sie umfasst die Oberschule, die Realschule, die Sekundarschule, die Unterstufe und den ersten Teil der Mittelstufe des Gymnasiums. Die Gemeinden können das elfte Schuljahr der Oberschule auch als Angebot mit hohem Praxisanteil alleine oder gemäss Art. 12 Abs. 3 gemeinsam führen. Sie können die Führung von Teilbereichen dieses Angebots Dritten übertragen.*

³ Die Sekundarstufe I vertieft und erweitert die an der Primarstufe erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten. Sie schafft die Voraussetzungen für den Eintritt ins Erwerbsleben, für weiterführendes Lernen in der Berufsausbildung sowie in Vollzeitschulen und vermittelt der allgemeinen Lebensgestaltung dienende Kenntnisse.

⁴ Der Regierungsrat regelt den Zugang und die Aufnahmeverfahren zu den verschiedenen Schultypen der Sekundarstufe I. Die Regelungen gewährleisten die Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Schultypen.

Abbildung 7: Gesetz über Schule und Bildung (Bildungsgesetz), Art. 18 Abs. 4 (Kanton Glarus, 2021)

In der Promotionsverordnung findet sich in Art. 11 Abs. 1 ein weiterer Hinweis auf die Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Schultypen. Anlässlich des förderorientierten Jahresgesprächs werden gegebenenfalls allfällige Massnahmen und schulische Laufbahntscheide thematisiert. Dazu zählen unter anderem auch Niveau- oder Klassenwechsel.

Art. 11 Anordnung von Massnahmen und schulische Laufbahntscheide

¹ Die Anordnung einer Massnahme und eines Niveau- oder Klassenwechsels ist dann angezeigt, wenn sie für eine passende Förderung und einen ausreichenden Lernerfolg der Lernenden erforderlich erscheint.

Art. 12 Übertritt in die Sekundarstufe I

¹ Nach der 6. Klasse der Primarschule werden die Lernenden in das Leistungsniveau eingeteilt, welches ihnen am besten entspricht.

Abbildung 8: Promotionsverordnung Art. 11 und Art. 12 (Kanton Glarus, 2021)

Denkpause

- Nutzen wir den gesetzlich gegebenen Spielraum aus, um unsere Schülerinnen und Schüler genügend zu fordern und zu fördern?
- Können wir die Vorgaben des Glarner Lehrplans mit den derzeitigen Schulstrukturen ausreichend erfüllen?
- Nach welchen Kriterien setzen wir Art. 11 und Art. 12 der Promotionsverordnung an unserer Schule um?

1.4 Glarner Lehrplan für die Volksschule und gelebte Praxis

2017 wurde der Glarner Lehrplan für die Volksschule eingeführt. Die Einführungsphase dauerte bis zum Sommer 2021. Im Zentrum des Glarner Lehrplans für die Volksschule steht die Kompetenzorientierung. Damit geht eine Erweiterung des Lern- und Unterrichtsverständnisses einher: Die Schülerinnen und Schüler sollen unter anderem lernen, ihr Lernen selbstständig zu gestalten und zunehmend Verantwortung dafür zu übernehmen. Zusätzlich gewinnt die Anwendungsorientierung an Bedeutung. Vielfältige Unterrichtsmethoden in Verbindung mit angepassten Formen der Lernunterstützung sollen den Lehrpersonen ermöglichen, auf die heterogenen Voraussetzungen und Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler und die Zusammensetzung der

Abbildung 9: Oberstufe Linth-Escher, Niederurnen

Klasse oder der Lerngruppe einzugehen. Heterogenität soll als zentrales Merkmal einer integrativen Volksschule verstanden werden und meint gleichzeitig, dass die Vorstellung einer homogenen Leistungsgruppe Wunschdenken ist. Durch differenzierende Unterrichtsangebote sind individuelle Lernwege zu ermöglichen und diese zielgerichtet zu begleiten. So bedarf es vielfältiger Angebote und Differenzierungsmassnahmen, um den Unterschieden in heterogenen Lerngruppen so gut wie möglich Rechnung zu tragen (Kanton Glarus, 2015).

Die evaluationsbasierte Schulaufsicht der Jahre 2016 bis 2020 zeigt auf, dass in der Differenzierung der Lerninhalte nach den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen oder bezüglich des Vorwissens der Schülerinnen und Schüler noch Potenzial liegt, um die Unterrichtsqualität zu verbessern. Dies zeigt sich auch beim Einsatz der Lehr- und Lernarrangements: Nach wie vor dominieren der Klassenunterricht und die Einzelarbeit. Nur wenige Lehrpersonen gestalten den Lernprozess so, dass sich die Schülerinnen und Schüler mit komplexen Fragestellungen befassen können (Kanton Glarus, Abteilung Volksschule, 2021). Insbesondere an Schulen der Sekundarstufe I mit einer geteilten Struktur ist eine Tendenz zu eher lehrerzentrierten Lehr- und Lernformen feststellbar, die dazu führen können, dass einzelnen Schülerinnen und Schülern nicht diejenige Förderung zukommt, die sie benötigen und auf die sie ein Anrecht haben, da in diesem Unterricht die unterschiedlichen Voraussetzungen der Lernenden zu wenig berücksichtigt werden

können. Ein breit gefächertes Methodenrepertoire könnte hingegen vielfältigere Möglichkeiten der Individualisierung und Differenzierung im Unterricht eröffnen.

Auch wird in Sekundarschulen mit einer geteilten Struktur die Notwendigkeit einer inneren Differenzierung und Individualisierung des Unterrichts von den Lehrpersonen oft weniger gesehen. Ein Unterricht, der einer grossen Mehrheit Schülerinnen und Schüler gerecht wird, bedarf jedoch stets einer angemessenen Individualisierung oder Differenzierung der Lerninhalte, unabhängig vom gewählten Modell der Sekundarstufe I.

Der Berufsauftrag wird gemäss einer Studie von Walt et al. (Walt, Peter, & Lienhard, 2017) in vielen Schulen der Sekundarstufe I, insbesondere bei Lehrpersonen der anspruchsvolleren Schultypen, stark leistungs- und fächerorientiert verstanden. Damit geht ein eher selektionierendes – und in der Folge separierendes – Denken einher. Vor diesem Hintergrund wird Integration als Widerspruch zum eigentlichen Berufsauftrag gesehen.

Die drei Schultypen der Sekundarstufe I (vgl. Kapitel 1.1) hatten bis Inkrafttreten des Glarner Lehrplans für die Volksschule eine unterschiedliche Lektionstafel sowie während vieler Jahre auch unterschiedliche Lehrpläne. Die Anpassung der Lektionstafel im Zusammenhang mit der Einführung des Glarner Lehrplans für die Volksschule führte 2017 zu einer Angleichung der drei Schultypen. Heute sind in der Lektionstafel der Sekundar-, Real- resp. Oberschule kaum Unterschiede feststellbar.

Abbildung 10: Oberstufe Buchholz, Glarus

Gemäss dem Gesamtkonzept «Sonderpädagogische Angebote im Kanton Glarus», welches seit 2008 umgesetzt wird, haben integrative Unterstützungsformen in allen Schulen Priorität. Insbesondere auf der Sekundarstufe I kommen diese Unterstützungsformen jedoch vorwiegend den Schülerinnen und Schülern der Ober- und teilweise der Realschule zugute – von Schülerinnen und Schülern der Sekundarschule wird vorausgesetzt, dass sie ohne zusätzliche Unterstützung auskommen, was in der Realität jedoch nicht der Fall ist.

Durch diesen Ansatz gewinnt der Umgang mit der Heterogenität zusätzlich an Bedeutung, indem schul- und unterrichtsorganisatorische Handlungen unterschiedliche Neigungen, Begabungen, Interessen, Schwächen und Stärken besser berücksichtigen können. Unterschiedliche Arten zu lernen erfordern unterschiedliche Lehr- und Lernmethoden (Eschelmüller, M. et al, 2015).

Denkpause

- Wie differenzieren wir Lerninhalte nach den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und dem ungleichen Vorwissen unserer Schülerinnen und Schüler?
- Welches ist unsere Praxis bezüglich einer angemessenen Differenzierung und Individualisierung?
- Was unternehmen wir, um an unserer Schule den Schulerfolg aller zu fördern?

1.5 Zuweisung in die Ober-, Real- und Sekundarschule

Abgesehen von den Lernenden in den Deutsch-Intensiv-Klassen, besuchten 2021 in Glarus Nord 55% der Schülerinnen und Schüler die Ober- und Realschulen (Kanton Glarus, Abteilung Volksschule, 2021). In Glarus und Glarus Süd waren dies 51% resp. 52%. Diese Werte schwanken von Jahr zu Jahr. 2019 wurden in Glarus Nord beispielsweise 57% der Schülerinnen und Schüler in die Ober- und Realschulen eingeteilt. In Glarus und Glarus Süd waren dies 2019 mit 46% resp. 49% deutlich weniger (Kanton Glarus, Abteilung Volksschule, 2019).

	Kanton	Glarus Nord	Glarus	Glarus Süd
Kindergartenstufe	836	407	268	161
Primarstufe	2329	1159	715	455
Sekundarstufe I	965	508	276	181
Total Volksschule	4130	2074	1259	797
aufgeteilt in:				
Kindergarten	804	375	268	161
Basisstufe	62	62		
Primarschule	2230	1085	694	451
Einführungs- und Kleinklassen	59	43	16	
Oberschule	82	52	10	20
Realschule	426	227	127	72
Sekundarschule	444	226	134	84
Deutsch Intensiv*	23	4	10	9

Abbildung 11: Anzahl Schülerinnen und Schüler in den Gemeinden (Kanton Glarus, Abteilung Volksschule, 2021)

2021 wurde in Glarus knapp die Hälfte der Schülerinnen und Schüler (49%) in die Sekundarschule eingeteilt. In Glarus Nord lag dieser Anteil bei 45%, in Glarus Süd bei 48%. Gemäss Bildungsstatistik (Kanton Glarus, Abteilung Volksschule, 2021) wiesen Glarus Nord (10%) und Glarus Süd (11%) gegenüber Glarus (4%) prozentual mehr als doppelt so viele Lernende in den Oberschulen aus.

Spiegelt man diese Zahlen mit den Ergebnissen der Überprüfung der Grundkompetenzen (Konsortium ÜGK, 2016), ergeben sich Hinweise, dass die Zuweisungspraxis nicht nur leistungsorientiert geschieht. So erreichen beispielsweise im Kanton Glarus in der Mathematik 83% der Sekundarschülerinnen und Sekundarschüler die Grundkompetenzen (und 17% nicht). Hingegen erreichen auch 46% der Realschüler diese Grundkompetenzen, was den Schluss nahelegen könnte, dass diese allenfalls auch in der Sekundarschule gefördert werden könnten (vgl. auch Kapitel 4.3 und Abbildung 28).

Denkpause

- Welche Haltung und Abmachungen für die Zuweisung gelten bei uns?
- Wie sind die Zusammenarbeit und der Austausch zwischen Primarschule und Sekundarstufe I gestaltet?
- Welche Einblicke haben bei uns die Klassenlehrpersonen der 5./6. Primarstufe in die Sekundarstufe I und umgekehrt?

2 Herausforderungen

Kernthesen

- Im Kanton Glarus gilt im schweizweiten Vergleich eine strenge Zuweisungspraxis. Diese führt dazu, dass viele Schülerinnen und Schüler in Real- und Oberschulklassen unterrichtet werden und die Maturitätsquote tief ist.
- In den Schulen der Glarner Sekundarstufe I ist eine Tendenz zu eher traditionellen Lehr- und Lernformen feststellbar.
- Die Einteilung in vermeintlich homogene Lerngruppen erschwert die Auseinandersetzung mit der Heterogenität.
- Von der vorgegebenen Durchlässigkeit auf der Sekundarstufe I profitieren nur vereinzelte Schülerinnen und Schüler.
- Schülerinnen und Schüler der Ober- und Realschulen stammen mehrheitlich aus sozioökonomisch benachteiligten und/oder fremdsprachigen Familien. Ihr Bildungserfolg wird unter anderem aufgrund der geteilten Schulstruktur, der damit verbundenen Zuweisungspraxis und der geringen Durchlässigkeit zwischen den Schultypen erschwert.
- Die Arbeitsbelastung bezüglich der Integrationsbemühungen ist für die Lehrpersonen der Sekundarstufe I unterschiedlich. Die schulische und berufliche Integration von Jugendlichen aus sozioökonomisch benachteiligten und/oder fremdsprachigen Familien lastet tendenziell eher auf den Lehrpersonen der Ober- und Realschulen.

2.1 Einteilung in der Sekundarstufe I

Am Ende der Primarstufe ist ein schulischer Laufbahntscheid zu treffen (vgl. Kapitel 1.5). Die Selektion auf der Sekundarstufe I ist eine entscheidende Weichenstellung in der Bildungslaufbahn. Sie lenkt die Schülerinnen und Schüler in Richtung mehr oder weniger anspruchsvoller Ausbildungsgänge auf der Sekundarstufe I und II und beeinflusst damit ihre Berufsaussichten. Jugendliche aus Programmen mit erweiterten Ansprüchen haben einen direkteren Zugang zu Maturitäts- und Fachmittelschulen und absolvieren häufiger längere und anspruchsvollere berufliche Grundbildungen (Bundesamt für Statistik, 2021). Im Gegensatz dazu werden Schülerinnen und Schülern der Real- und

Oberschule weniger Anreize gesetzt, um anspruchsvollere Laufbahnwege zu beschreiten. Dies kann möglicherweise als Hindernis im Zusammenhang mit dem Anspruch des lebenslangen Lernens verstanden werden.

Im Kanton Glarus werden die Schülerinnen und Schüler im Vergleich zu allen anderen Kantonen am häufigsten in die Ober- und Realschulen (Grundansprüche) eingeteilt (SKBF, 2018). Entsprechend gering ist die Einteilung in Klassen mit erweiterten Ansprüchen. Zu den erweiterten Ansprüchen zählen die Sekundarschule und die Unterstufe des Gymnasiums:

Abbildung 12:
Schülerinnen und Schüler
nach Anforderungsprofil
und Kanton (SKBF, 2018)

Gemäss Angaben der Bildungsstatistik wechseln im Kanton Glarus durchschnittlich rund 15% der Schülerinnen und Schüler im Anschluss an die Primarschule in die Unterstufe des Gymnasiums.

Dieser Wert liegt im unteren Bereich, verglichen mit umliegenden Kantonen mit Langzeitgymnasien. Der Kanton Glarus zählt zu den Kantonen mit der geringsten Maturitätsquote.

Abbildung 13: Maturitätsquote nach Wohnkanton, 2018 (Bundesamt für Statistik, 2020)

Abbildung 14: Oberstufe Linthal

Denkpause

- Wie ist unsere Einteilungspraxis im Vergleich zu anderen Gemeinden / Kantonen zu deuten?
- Welche Praxis herrscht an unserer Schule bezüglich Teilnahme an der Aufnahmeprüfung für die Kantonsschule?
- Wie werden wir an unserer Schule den Begabungspotenzialen aller Schülerinnen und Schüler gerecht?

2.2 Stufenwechsel und Repetitionen

Auf der Sekundarstufe I besuchten im Kanton Glarus 2021 952 Lernende die Ober-, Real- und Sekundarschulen. Weitere 13 Lernende wurden in Deutsch-Intensiv-Klassen eingeteilt. Von den 952 Lernenden wechselten 35 auf das Schuljahr 2021/22 den Schultyp (Auf- oder Abstufungen). Dies entspricht etwas weniger als 4% der Schülerinnen und Schüler (Kanton Glarus, Abteilung Volksschule, 2021). 2019 betrug dieser Wert knapp 3% (Kanton Glarus, Abteilung Volksschule, 2019). Aufgrund der unterschiedlichen Struktur der Sekundarstufe I lassen sich Forschungsergebnisse zu Bildungsverläufen auf der Sekundarstufe I zwischen den Kantonen kaum vergleichen. Zahlen aus dem Kanton Zürich weisen für das Jahr 2005 12% Umstufungen aus (Bayard & Schalit, 2016), was vermuten lässt, dass die «Durchlässigkeit» im Kanton Zürich höher ist als im Kanton Glarus.

Abbildung 15: Stufenwechsel innerhalb der Sekundarstufe I (Kanton Glarus, Abteilung Volksschule, 2021)

Während auf der Sekundarstufe I in anderen Kantonen die Anforderungsstufe während des Schuljahres ohne zeitlichen Verlust gewechselt werden kann oder muss, so sind in den Glarner Schulen Wechsel in einen anspruchsvolleren Schultyp mehrheitlich mit Repetitionen verbunden (Promotionsverordnung bis Juli 2021; Art. 20 Abs. 1: Auf Antrag der Klassenlehrperson können Lernende in einen anspruchsvolleren Schultyp versetzt werden, in der Regel unter Wiederholung eines Schuljahres). Die aktuell gültige Promotionsverordnung kennt diese Einschränkung nicht mehr.

Denkpause

- Wie stellen wir fest, dass wir unsere Schülerinnen und Schüler gemäss ihrem Potenzial fördern?
- Welche Angebote und Unterstützungsmöglichkeiten kennen wir an unserer Schule bei einem Stufenwechsel?
- Welche Praxis pflegen wir an unserer Schule bezüglich Repetitionen und Umstufungen?

2.3 Entwicklung der Schülerzahlen

Die Entwicklung der Schülerzahlen ist für die Pensen- wie auch für die Schulraumplanung ein zentrales Planungsinstrument. Im vergangenen Jahrzehnt (vgl. Kapitel 1.2) sind die Schülerzahlen der Sekundarstufe I in Glarus Nord angestiegen (Schuljahr 2011/12: 437; Schuljahr 2021/22: 508). Die Sekundarstufen I von Glarus (Schuljahr 2011/12: 333; Schuljahr 2021/22: 276) und von Glarus Süd (Schuljahr 2011/12: 319; Schuljahr 2021/22: 181) hatten sich im selben Zeitraum mit rückläufigen Schülerzahlen auseinanderzusetzen (Kanton Glarus, Abteilung Volksschule, 2021).

Wie Abbildung 16 zeigt, werden in Glarus Nord aufgrund der derzeitigen Schülerzahlen in den Primarschulen und Kindergärten in den nächsten Jahren pro Jahrgang rund 200 Lernende in die Sekundarstufe I übertreten (Zuzüger nicht eingerechnet). Ein Teil davon wird ans Untergymnasium in Glarus wechseln. In Glarus und Glarus Süd ist aufgrund der aktuellen Daten analog ein leichter Anstieg ihrer Schülerzahlen der Sekundarstufe I zu erwarten (Kanton Glarus, Abteilung Volksschule, 2021).

An Schulstandorten mit kleinen Schülerzahlen (z.B. Glarus Süd, verteilt auf drei Schulstandorte) spielt die Wahl des

Abbildung 16: Entwicklung der Schülerzahlen der Sekundarstufe I gemäss den Schülerzahlen der Primarstufe (Kanton Glarus, Abteilung Volksschule, 2021)

Schulmodells für den Fortbestand der Schule am Standort eine entscheidende Rolle. Da die Schülerzahlen der Oberstufen Matt und Linthal mit 27 resp. 49 Schülerinnen und Schülern tief sind (Kanton Glarus, Abteilung Volksschule, 2021), ist es nicht möglich, in jedem Jahrgang Parallelklassen für die verschiedenen Schultypen zu führen. Dieser Umstand hat zur Folge, dass diese Schulen gemischte Klassen führen (vgl. Kapitel 3.2.3). In grösseren Schulen führten eher pädagogische Überlegungen zu Anpassungen des Schulmodells (z.B. Oberstufe Buchholz, vgl. 1.3).

Denkpause

- Wie flexibel können wir an unserer Schule mit der aktuellen Struktur auf die Entwicklung der Schülerzahlen reagieren und dabei gesetzliche Vorgaben wie beispielsweise die minimale Klassengrösse einhalten?
- Welche Chancen und Risiken ergeben sich im Hinblick der Entwicklung der Schülerzahlen an unseren Schulstandorten?
- Welches sind unsere Überlegungen bezüglich der Entwicklung der Schülerzahlen?

2.4 QUIMS-Mischindex an Glarner Schulen

Qualität in multikulturellen Schulen (QUIMS) ist ein Programm, welches im Kanton Zürich Schulen unterstützt, die von überdurchschnittlich vielen Kindern aus sozioökonomisch benachteiligten und/oder fremdsprachigen Familien besucht werden. Ziel ist es, eine nachhaltige Schulentwicklung zu erreichen und Sprache, soziale Integration sowie Schulerfolg zu fördern. QUIMS ist seit 2005 fester Bestandteil der Zürcher Volksschule. Ziel dabei sind ein gutes Leistungsniveau, gleichwertige Bildungschancen und die Integration aller. Am QUIMS-Programm beteiligt sind Schulen mit einem Mischindex¹ von 40% und mehr (Kanton Zürich, Bildungsdirektion, Volksschulamt, 2019). Wendet man den QUIMS-Mischindex auf die Schulen der Sekundarstufe I im Kanton Glarus an, so ist feststellbar, dass 2021 zwei Oberstufenschulen die QUIMS-Kriterien erfüllen würden (Kanton Glarus, Abteilung Volksschule, 2021).

¹ Im Rahmen der Erfassung der Bildungsstatistik (BISTA) wird im Kanton Zürich jeweils der Anteil fremdsprachiger und der Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler bestimmt. Der Durchschnitt dieser beiden Anteile wird Mischindex genannt. Ausländische Schülerinnen und Schüler aus Deutschland, Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein werden nicht mitgezählt.

	Mischindex gemäss QUIMS
Kantonsschule Glarus	5%
SH Oberstufe, Matt	6%
SH Oberstufe, Linthal	10%
Sportschule Glarnerland, Glarus	18%
SH Oberstufe, Schwanden	27%
SH Schnegg, Näfels	32%
SH Buchholz, Glarus	45%
SH Linth-Escher, Niederurnen	45%

Abbildung 17: Mischindex gemäss QUIMS: Schulstandorte (Kanton Glarus, Abteilung Volksschule, 2021)

Je anspruchsvoller der Schultyp, desto kleiner ist in der Regel in den grösseren Schulen der Anteil der Jugendlichen aus sozioökonomisch benachteiligten und/oder fremdsprachigen Familien:

		Mischindex gemäss QUIMS
SH Oberstufe, Matt	Sekundarschule	8%
	Realschule	0%
	Oberschule	0%
SH Oberstufe, Linthal	Sekundarschule	10%
	Realschule	12%
	Oberschule	0%
SH Oberstufe, Schwanden	Sekundarschule	11%
	Realschule	33%
	Oberschule	26%
SH Schnegg, Näfels	Sekundarschule	16%
	Realschule	41%
	Oberschule	65%
SH Buchholz, Glarus	Sekundarschule	32%
	Realschule	57%
	Oberschule	60%
SH Linth-Escher, Niederurnen	Sekundarschule	35%
	Realschule	49%
	Oberschule	64%

Abbildung 18: Mischindex gemäss QUIMS: Schultyp (Kanton Glarus, Abteilung Volksschule, 2021).

Aus dieser Zuweisungspraxis könnte man fälschlicherweise deuten, dass Schülerinnen und Schüler aus sozioökonomisch benachteiligten Familien und/oder aus fremdsprachigen Familien grundsätzlich schulisch weniger leistungsfähig sind. Studien belegen jedoch, dass diese Verkürzung so nicht stimmt (vgl. Kapitel 4.2). Durch eine grundsätzliche Einteilung in einen Schultypus, der nur grundlegende Anforderungen stellt, besteht die Gefahr, dass Teilstärken von Schülerinnen und Schülern weniger gut erkannt und demzufolge auch weniger gefördert werden.

Denkpause

- Wie gehen wir mit kultureller, sprachlicher und fachlicher Heterogenität an unserer Schule um?
- Welches sind unsere Überlegungen zum QUIMS-Mischindex (Kanton Zürich) an unserer Schule?
- Wie erreichen wir an unserer Schule Bildungschancen für alle?

2.5 Umgang mit Heterogenität – Ergebnisse der evaluationsbasierten Schulaufsicht

Infolge der äusseren Gliederung der Sekundarstufe I in Ober-, Real-, Sekundarschule galt lange die Vermutung, dass eine weitere Differenzierung im Unterricht nicht nötig sei. Dem Umgang mit der Heterogenität im Unterricht wurde entsprechend wenig Beachtung geschenkt. So stellte die Abteilung Volksschule im Rahmen des Turnus II der evaluationsbasierten Schulaufsicht fest, dass es an keiner Schule gängige Praxis ist, den Schülerinnen und Schülern einer Lerngruppe differenzierte Angebote in Form von unterschiedlichen Aufgaben und Aufträgen zugänglich zu machen. Der Unterricht und die verwendeten Lernmaterialien sind nur in seltenen Fällen so angelegt, dass eine leistungsgerechte Differenzierung im Unterricht erfolgt. Rund die Hälfte der Glarner Schülerinnen und Schüler gibt an, dass sie sich im Unterricht oft über- oder unterfordert fühlt. Fehlende Rückmeldungen im Unterricht zu Lernprozessen führen dazu, dass die angebotenen Inhalte die un-

terschiedlichen Lernvoraussetzungen und Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler zu wenig berücksichtigen, was letztlich zu Über- und Unterforderung oder Demotivation führen kann (Kanton Glarus, Abteilung Volksschule, 2015).

Auch im Rahmen des Turnus III der evaluationsbasierten Schulaufsicht gaben rund 70% der Schülerinnen und Schüler der Oberschulen im Kanton Glarus in den Befragungen an, dass es für sie in der Schule oft zu leicht sei (siehe Abbildung 19). In der Realschule trifft dies für knapp 40% der Schülerinnen und Schüler zu. In Linthal und Matt, welche den Unterricht in integrierten Modellen (vgl. Kapitel 3.2.3) organisieren, beträgt der Anteil aller Schülerinnen und Schüler, welche sich als unterfordert einschätzen, 24% (Kanton Glarus, Abteilung Volksschule, 2020). Dies lässt vermuten, dass es Schulen mit integrierten Modellen wie Linthal und Matt gut gelingt, den Unterricht und die verwendeten Lernmaterialien so anzulegen, dass eine leistungsgerechte Differenzierung im Unterricht erfolgt und sich die

Abbildung 19: Einschätzung der Schülerinnen und Schüler bezüglich der Unterforderung (Kanton Glarus, Abteilung Volksschule, externe Evaluation Turnus III, Schülerbefragung, 2020)

Schülerinnen und Schüler dabei weniger unter- oder überfordert fühlen.

Wie PISA-Auswertungen aus dem Jahr 2012 ergaben, zeigten 50% der Sekundarschülerinnen und -schüler Leistungen, die auch in der Realschule anzutreffen sind, und umgekehrt (vgl. Kapitel 4.3).

Folglich müssten der Unterricht und die verwendeten Lernmaterialien so angelegt sein, dass eine leistungsgerechte Differenzierung innerhalb aller Klassen der Sekundarstufe I erfolgen könnte. Da dies kaum gängige Praxis ist, stehen die in Ober-, Real- und Sekundarschule unterteilten Schulen vor der Aufgabe, ihre Bemühungen bezüglich ihrer Absprachen und der Zusammenarbeit, zumindest auf Ebene eines Jahrgangsteams (Lehrpersonen, welche beispielsweise an 1. Klassen der Sekundarstufe I unterrichten), deutlich zu verstärken. Diese Absprachen zielen zum einen auf eine gemeinsam bestimmte Auswahl des Lernstoffes und der dazu passenden Lernaufgaben, aber auch auf eine gemeinsam geklärte Beurteilungspraxis. Unter diesen Voraussetzungen können Schulen mit nicht integrierten Modellen dem Anspruch der Durchlässigkeit genügen (vgl. Kapitel 2.2 und Kapitel 3.2), weil nur unter diesen Umständen Stufenwechsel ohne Repetition jederzeit möglich wären.

Denkpause

- Wie wird an unserer Schule auf sichtbare Unter- bzw. Überforderung reagiert?
- Wie erfolgen bei uns Absprachen über die Auswahl des Lernstoffes und der dazu passenden Lernaufgaben?
- Auf welche Abmachungen bezüglich der Beurteilungspraxis können wir uns an unserer Schule abstützen?

2.6 Ausbildung der Lehrpersonen für die Sekundarstufe I

Der Gedanke einer zunehmend integrativeren Sekundarstufe I führt dazu, dass es seit der Jahrhundertwende keine differenzierte Ausbildung zur Lehrperson für die Sekundarschule resp. die Real- oder Oberschule mehr gibt. Heute

werden Lehrpersonen für das Unterrichten verschiedener Fächer der Sekundarstufe I ausgebildet und nicht mehr für einen spezifischen Schultyp.

Dieser Prozess kam bereits 1978 in Gang, nachdem sich ein Ausschuss der EDK² mit der Lehrerbildung auf der Sekundarstufe I befasste und dazu 1982 einen Schlussbericht mit dem Titel «Die Ausbildung der Lehrer für die Sekundarstufe I» vorlegte. Die Verfasser und Befürworter dieses Berichts sahen in den nachgewiesenen Leistungsüberschneidungen (vgl. auch Kapitel 4.3), dass die Grundlage für eine typenspezifische Lehrpersonenausbildung für die Sekundarstufe I nicht mehr gegeben sei.

In diesem Bericht wurde verdeutlicht, dass Selektionsentscheide oft nur bedingt mit den tatsächlichen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler übereinstimmen würden. Die damals noch unterschiedlichen Ausbildungen der Lehrpersonen der Sekundarstufe I führten dazu, dass die Schülerinnen und Schüler zwangsläufig auf die im Vorfeld geplanten Klassen und Lehrpersonen verteilt werden mussten. Dementsprechend spielten das Angebot respektive die unterschiedlichen Ausbildungen der Lehrpersonen der Sekundarstufe I bei der Zuweisung eine nicht unwesentliche Rolle. Vor diesem Diskussionshintergrund empfahl dieser Ausschuss der EDK, die Ausbildung für alle Lehrpersonen der Sekundarstufe I an einem gemeinsamen Institut erfolgen zu lassen sowie bestehende, getrennte Ausbildungseinrichtungen für Real- und Sekundarlehrpersonen zusammenzulegen und in eine Universität zu integrieren (Hoffmann-Ocon, 2012).

Denkpause

- Welche fachlichen Austauschgefässe werden von den Lehrpersonen der verschiedenen Klassen / Niveaus genutzt?
- Nach welchen Kriterien werden die Lehrpersonen den Schülerinnen und Schülern der unterschiedlichen Niveaus (Schultypen) zugeteilt?
- Nach welchen Kriterien werden die Lehrpersonen den Klassen zugewiesen?

² Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren

3 Mögliche Handlungsfelder

Kernthesen

- Für den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler ist die Unterrichtsqualität bedeutsam.
- Es können verschiedene Modelle für die Strukturierung der Sekundarstufe I beobachtet werden, die je ihre eigenen Stärken und Schwächen aufweisen. Jedes Modell bietet besondere Möglichkeiten für pädagogisches Handeln oder bestimmte Limitation.
- Das gewählte Modell bildet den zentralen Rahmen für pädagogisches Handeln und hat einen indirekten, aber gewichtigen Einfluss auf das pädagogische Handeln.
- Die schweizweit praktizierten Modelle entwickeln sich tendenziell in Richtung integrierte Modelle. Dabei werden zunehmend Modelle mit leistungsgemischten Klassen, verbunden mit Niveauunterricht, gewählt.
- Die Organisationsform der Sekundarstufe I kann die Durchlässigkeit und die Passung der Lernangebote begünstigen oder auch verhindern. Dies insbesondere bei Teilleistungsstärken oder -schwächen der Schülerinnen und Schüler.

3.1 Diskussion über Unterrichtsqualität und Lernerfolg

Das Dokument «Unterrichten und Beurteilen – Grundlagen» (Kanton Glarus, Abteilung Volksschule, 2020) vermittelt einen Einblick über das theoretische Hintergrundwissen zu gutem Unterricht sowie zur ganzheitlichen Beurteilung. Im Zentrum steht dabei der Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler (siehe Abbildung 20). Die Beurteilung und die daraus folgende Förderung sind ständiger Teil des Unterrichts, des Lehr- und Lernprozesses und sind auf die individuelle Lernbegleitung der Schülerin oder des Schülers ausgerichtet (Kanton Glarus, Abteilung Volksschule, 2020). Die Beurteilung dient primär der Unterstützung im Lernprozess und weniger der Selektion. Die Beurteilung und damit verbunden auch die Selektion der Schülerinnen und Schüler erfährt jedoch auf der Sekundarstufe I einen besonderen Stellenwert, weil Auf- und Abstufungen Wesensmerkmale dieser Stufe darstellen.

3.1.1 Merkmale von Unterrichtsqualität

Die empirische Unterrichtsqualitätsforschung hat eine Anzahl von Merkmalen identifiziert, die wirksamen Unterricht auszuzeichnen scheinen (vgl. Kapitel 4.1). «Dazu gehören insbesondere eine gute Klassenführung, Klarheit und Strukturiertheit des Unterrichts, ein hohes Aktivitätsniveau der Klasse, Adaptivität des Unterrichts sowie individuelle fachliche Lernunterstützung. Zudem lassen sich aus der aktuellen Lehr-Lern-Forschung sowie aus der fachdidaktischen Forschung weitere, spezifischere Qualitätsmerkmale

ableiten, wie beispielsweise die Verstehens- und Problemorientierung des Unterrichts» (Universität Zürich, Pädagogisches Institut, 2021).

3.1.2 Kompetenzorientierter Unterricht und Lernerfolg

Der kompetenzorientierte Unterricht, wie er vom Glarner Lehrplan für die Volksschule gefordert wird (vgl. Kapitel 1.4), beinhaltet oben genannte Aspekte der Unterrichtsqualität, indem er sich durch die Art und Weise, wie Aufgaben und Settings, Lernen und Lehren sowie Reflexion und Beurteilung ausgestaltet sind, auszeichnet (Kanton Glarus, Abteilung Volksschule, 2020). Lehrpersonen schaffen vielfältige Situationen, die gezielt den Kompetenzaufbau fördern. Dazu werden kompetenzorientierte Aufgaben generiert, welche neben kognitiven auch emotionale und motivationale Aspekte beinhalten. Diese Aufgaben sind immer in Lernsettings eingebunden. Lehrpersonen gestalten Settings, indem sie Unterrichtsmethoden, Lehrmittel und Lerngegenstände miteinander verknüpfen und das Vorwissen sowie die Lernsituation der Schülerinnen und Schüler berücksichtigen. Lernen ist dabei ein aktiver, kooperativer und individueller Prozess. Die Schülerinnen und Schüler sind im Unterricht aktiv und setzen sich mit ihrem Lernen auseinander. Der Reflexion kommt dabei eine zentrale Rolle zu: Nachdenken und sich austauschen über erfolgte, laufende oder nächste Lehr- und Lernprozesse dienen hauptsächlich der Unterstützung des Lernens und des Kompetenzaufbaus (Kanton Glarus, Abteilung Volksschule, 2020).

Abbildung 20: Lernlandkarte «Unterrichten und Beurteilen», Einführung Glarner Lehrplan für die Volksschule 2021

Denkpause

- Welche Haltungen leben wir an unserer Schule bezüglich der Förderung, der Beurteilung und der Selektion?
- Wie gestalten wir den Zusammenarbeitsprozess bezüglich der Förderung und Beurteilung der Lernenden?
- Wo setzen wir Schwerpunkte, damit die Schülerinnen und Schüler Lernerfolg erleben können?

3.2 Diskussion über Modelle der Sekundarstufe I

Bezüglich der Strukturen auf der Sekundarstufe I bestehen zwischen den Kantonen und selbst innerhalb der Kantone grosse Unterschiede. Entsprechend vielfältig sind die Schulmodelle, die sich gliedern in:

- geteilte Modelle
- kooperative Modelle
- integrierte Modelle

Alle Modelle bilden den zentralen Rahmen und haben einen indirekten, aber gewichtigen Einfluss auf das pädagogische Handeln.

Während in einem Teil der Kantone ein Modell für die Sekundarstufe I flächendeckend vorgeschrieben ist, überlassen andere den Gemeinden die Wahl zwischen verschie-

denen Modellen. Schweizweit wurden im Laufe der letzten Jahrzehnte unterschiedliche Schulmodelle für die Sekundarstufe I weiterentwickelt. Auslöser für Veränderungen der Schulstruktur sind nationale und internationale Leistungsvergleiche (unter anderen Stellwerk und PISA), ge-

sellschaftliche Entwicklungen und oft auch Prognosen zur Demografie. Gemäss Bildungsbericht der Schweiz (SKBF, 2018) lassen sich die bestehenden Modelle wie folgt beschreiben:

3.2.1 Geteilte Modelle

Bei geteilten Modellen werden die Schülerinnen und Schüler aufgrund einer Gesamtbeurteilung am Ende der Primarstufe auf verschiedene Anforderungsprofile (auch Niveaus oder Schultypen genannt) aufgeteilt und in allen Fächern in separaten Klassen unterrichtet. In der Regel werden zwei bis drei (vereinzelt vier) Anforderungsprofile geführt, deren

Bezeichnungen nach wie vor sehr unterschiedlich ausfallen, etwa Realschule und Sekundarschule oder Sekundarschule A, B und C. Vereinfachend werden diese zu statistischen Zwecken in die Anforderungsprofile «Klassen mit Grundansprüchen» (Real- und Oberschule) und «Klassen mit erweiterten Ansprüchen» (Sekundarschule) aufgeteilt:

Abbildung 21: geteiltes Modell

3.2.2 Kooperative Modelle

Kooperative Modelle beruhen meist auf zwei leistungsdifferenzierten Stammklassen. Die Zuteilung erfolgt, wie in geteilten Modellen, aufgrund einer Gesamtbeurteilung am Ende der Primarstufe. Hingegen werden in der Regel die Fächer Deutsch (D) und/oder Mathematik (M) sowie teilweise auch die Fremdsprachen Französisch (F) und/oder Englisch (E) in zwei bis drei stammklassenübergreifenden Niveaus (erweiterte und grundlegende Anforderungen) unterrichtet:

Abbildung 22: kooperatives Modell

3.2.3 Integrierte Modelle

Bei den integrierten Modellen gibt es zwei Varianten. Eine Differenzierung kann es über parallel geführte Stammklassen hinweg geben, so dass die Jugendlichen gemäss ihrer

Leistung in übergreifenden Niveaulassen gefördert werden. Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, eine niveaugerechte Förderung innerhalb der Stammklasse anzubieten.

i. Heterogene Stammklassen mit stammklassenübergreifenden Niveaulassen

Analog den geteilten und kooperativen Modellen findet auch in integrierten Modellen am Ende der Primarstufe eine leistungsorientierte Selektion und Einteilung statt. Die Schülerinnen und Schüler besuchen jedoch gemeinsam eine Stammklasse der Sekundarstufe I. Je nach Grösse einer Schule werden für den Unterricht in bestimmten Fächern (z.B. Mathematik, Deutsch, Fremdsprachen und/oder teilweise auch in naturwissenschaftlichen Fächern) stammklassenübergreifende Niveaulassen geführt:

Abbildung 23: integriertes Modell mit klassenübergreifenden Niveaulassen

ii. Heterogene Stammklassen mit Leistungsdifferenzierung innerhalb der Klasse

In diesem Modell findet die Leistungsdifferenzierung in einzelnen Fächern innerhalb der Klasse statt. Dabei verzichten die Schulen aus pädagogischen und/oder organisatorischen Überlegungen auf eine klassenübergreifende Leistungsdifferenzierung in Niveaufächern:

Abbildung 24: integriertes Modell mit Leistungsdifferenzierung innerhalb der Klasse

3.2.4 Umsetzung in anderen Kantonen

Aktuell wählen die meisten Kantone für ihre Sekundarstufe geteilte und kooperative Modelle in verschiedenen Ausprägungen. Integrierte Modelle mit heterogenen Stammklassen sind in den Kantonen Jura und Tessin flächendeckend umgesetzt und in anderen Kantonen (z. B. NW, UR, VS, TG, LU, SZ, AR) zunehmend eine gewählte Option.

Betrachtet man die Strukturentwicklung und die aktuelle Modelldiskussion in der Schweiz im Detail, geht in den Kantonen mit vorwiegend geteilten Schulmodellen die Entwicklung eher in Richtung kooperative und integrierte Modelle (SKBF, 2018). So haben in den letzten zehn Jahren immer mehr Kantone und Gemeinden kooperative und integrierte Modelle als Alternative zum geteilten Modell eingeführt.

Denkpause

- Wie durchlässig ist unser gewähltes Schulmodell?
- Welche Chancen bzw. Risiken stellen wir bei der Wahl unseres Modells fest?
- Welches Modell könnte eine Weiterentwicklung des Angebotes unserer Schule sein?

4 Forschungsbefunde und Untersuchungen

Kernthesen

- Die Ausgestaltung des Schulsystems spielt für die schulische Laufbahn, für Selektionsprozesse und damit auch für die Frage der Chancengerechtigkeit eine bedeutsame Rolle.
- Forschungsbefunde und Untersuchungen finden kaum Eingang in Entwicklungsvorhaben der Schulen der Glarner Sekundarstufe I.
- Die Einteilung in vermeintlich homogene und kaum durchlässige Lerngruppen verletzt die Chancengerechtigkeit und macht aufgrund der Perspektive, dass sich Schülerleistungen in verschiedenen Fächern stark überschneiden, wenig Sinn.
- Der sozioökonomische Status der Eltern ist für die Einteilung und den Verbleib im Schultyp der Sekundarstufe I neben der Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler mitentscheidend, teilweise sogar der dominante Faktor für die Einteilung.
- In Klassen mit einer hohen Anzahl Schülerinnen und Schüler aus sozioökonomisch benachteiligten und/oder fremdsprachigen Familien sind vor allem die fremdsprachigen Kinder selbst benachteiligt.

4.1 Forschungsbefunde zum lernwirksamen Unterricht

Um fachlich und überfachlich lernwirksamen Unterricht für heterogene Klassen zu gestalten, braucht es nicht nur einen hohen Anspruch und eine Vorstellung eines problem-lösenden und auf Verständnis bauenden Unterrichts, sondern auch ein gegenüber traditionellen Unterrichtsformen erweitertes Lerndesign, z.B. den Einsatz von erweiterten, stärker dialogischen Lehr- und Lernformen. Unterricht muss sich somit auch auf der Ebene der didaktisch-methodischen Oberflächenstrukturen weiterentwickeln durch ein variables Spektrum von Inszenierungs- und Unterrichtsformen. Dazu gehören eine adaptive, sowohl kognitive als auch motivationale und personale Kompetenzen fördernde, stärker individualisierte Unterrichtsführung und ein erweitertes pädagogisch-didaktisches Rollenverständnis von Lehrpersonen, einschliesslich deren Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams (Reusser, 2018).

Mit der Publikation von «Visible Learning» (2008, deutsche Übersetzung [Hattie, J., 2013]) erreichte der Neuseeländer John Hattie weltweit Beachtung und Anerkennung. Mit der Synthese von mehr als 800 Metaanalysen pädagogischer Studien erhob er den Anspruch, die wichtigste Frage der Bildungsforschung zu beantworten: Was ist guter Unterricht? Hattie gelangte zusammengefasst zur Erkenntnis, dass sich die Wirksamkeit des Unterrichts an der Kompe-

tenz der Lehrpersonen und an der Qualität des von ihnen gestalteten Unterrichts bemisst. Zudem zeigen international vergleichende Studien, dass das gewählte Organisationsmodell, zusammen mit dem Zeitpunkt der Selektion und der Art und Weise, wie die einzelnen Stufen (Primar-, Sekundar- und weiterführende Schulen) miteinander verbunden sind, entscheidend dafür ist, wie es gelingt, die Schülerinnen und Schüler optimal zu fördern. Somit ist auch die Ausgestaltung des Schulsystems für die schulische Laufbahn, für Selektionsprozesse und damit auch für die Frage der Chancengerechtigkeit zentraler Faktor.

Gemäss Hattie sind für den Lernerfolg vor allem Unterrichtsmerkmale wie Unterrichtsqualität oder reziprokes Lernen ausschlaggebend und weniger Rahmenbedingungen wie jahrgangsübergreifender Unterricht, offener Unterricht oder Sitzenbleiben (Helmke, 2020).

Wie eingangs erwähnt, braucht es für einen fachlich und überfachlich lernwirksamen Unterricht für heterogen zusammengesetzte Lerngruppen ein erweitertes Lerndesign. Nicht zuletzt deshalb ist es ein Gebot der Zeit, uns definitiv von einem Unterricht zu verabschieden, in dem alle gleichaltrigen Lernenden zum gleichen Zeitpunkt bei der gleichen Lehrperson im gleichen Raum mit den gleichen Mitteln das gleiche Ziel gleich gut zu erreichen haben («7G-Unterricht») (Reusser, 2018).

Denkpause

- Welche Lehr- und Lernformen setzen wir an unserer Schule ein?
- Welches Rollenverständnis haben Lehrpersonen an unserer Schule?
- Wie werden an unserer Schule Kompetenzförderung und Verständnisorientierung umgesetzt?

4.2 Forschungsbefunde zur Selektion, Durchlässigkeit und Chancengerechtigkeit

Die Ausgestaltung eines Schulsystems ist für die schulische Laufbahn, für Selektionsprozesse und damit auch für die Frage der Chancengerechtigkeit von zentraler Bedeutung.

Ein Hauptmerkmal des schweizerischen Schulsystems auf der Sekundarstufe I ist die Aufteilung der Schülerinnen und Schüler in verschiedene Schultypen und Anspruchsniveaus. Grundgedanke dieser Leistungsdifferenzierung ist, dass der Unterricht in leistungshomogenen Lerngruppen besser auf individuelle Lernvoraussetzungen abgestimmt werden kann und dadurch eine optimale Förderung aller Schülerinnen und Schüler möglich ist. Befunde deuten darauf hin, dass die unterschiedlichen Schultypen der Sekundarstufe I differenzielle Lernumgebungen darstellen, die den Schülerinnen und Schülern unterschiedliche Chancen der Kompetenzentwicklung bieten. Als besonders lernförderliche Umgebungen erweisen sich Schultypen mit höheren Anforderungen wie das Gymnasium. Als weniger lernförderliche Umgebungen gelten Schultypen mit geringen Anforderungen wie die Realschulen (Angelone, 2019). In diesem Kontext ist zu verstehen, dass sich die Leistungsdisparitäten (Unterschiede im Leistungsvermögen) im Verlauf der Sekundarstufe I als Folge schultypspezifischer Leistungszuwächse vergrössern. Neben den bekannten Herkunftseffekten auf die Leistungsentwicklung im frühen Schulverlauf kommen demnach auf der Sekundarstufe I zusätzliche Effekte der Schulstruktur hinzu (Angelone, 2019).

Alle Erkenntnisse zur Bedeutung des Schulmodells auf der Sekundarstufe I sind im Kontext regional, kantonal oder auch innerstädtisch unterschiedlicher Zuweisungsquoten zu den Schultypen zu beurteilen (Hauf, 2006). Der Anteil an

Schülerinnen und Schülern, die auf der Sekundarstufe I einen Schultyp mit Grundansprüchen besuchen, unterscheidet sich je nach Region oder Kanton zum Teil beträchtlich (vgl. Kapitel 2.1). Die kantonalen Schulmodelle gehören daher – neben den Herkunftsmerkmalen – zu den wichtigsten Determinanten sozialer Ungleichheiten (Reusser, 2018).

Es ist allgemein bekannt, dass die Zuweisung in die einzelnen Schultypen der Sekundarstufe I einem beachtlichen Anteil der Schülerinnen und Schüler nicht gerecht wird (vgl. auch Kapitel 4.3). Eine der messbaren Folgen der regional unterschiedlichen Selektionspraxis ist die, dass es viele Lernende mit vergleichbaren Fähigkeiten gibt, die aber einen anderen Schultyp besuchen. Eine Untersuchung mit rund 2000 Schülerinnen und Schülern aus der deutschsprachigen Schweiz belegt, dass dies nicht nur einige wenige Jugendliche betrifft, wie das der gebräuchliche, aber offensichtlich unangemessene Begriff der «Grenzfälle» erahnen lässt. Für mehr als zwei Drittel aller Schülerinnen und Schüler gilt, dass es irgendwo in der Deutschschweiz ein Schulkind mit einem vergleichbaren Leistungsstand gibt, das aber einen anderen Schultyp (Sekundar- bzw. Realklasse) besucht als es selbst (Kronig, 2007).

Kooperative und integrative Modelle lassen mehr Wechsel während des Schuljahrs zu und sind somit durchlässiger als das geteilte Modell. Zwar lässt auch letzteres während der Sekundarstufe I Wechsel in ein anderes Anforderungsprofil zu, was jedoch selten vorkommt. Dies könnte auch damit zusammenhängen, dass damit ein Wechsel der Klasse (allenfalls mit Repetition eines Schuljahres) und vereinzelt auch des Schulhauses verbunden ist (SKBF, 2018).

Um jungen Menschen aus sozial benachteiligten Milieus einen tertiären Bildungsabschluss zu ermöglichen, ist es wichtig, dass Lehrpersonen unterstützende Ressourcen (z.B. sonderpädagogische Massnahmen, Lerncoachings, Weiterbildungsangebote für Lehrpersonen usw.) kennen und nutzen. Ergebnisse einer Untersuchung von Neuenschwander (Neuenschwander, 2020) zeigen, dass Lehrpersonen durch ihre Haltung entscheidend zu Chancengerechtigkeit beitragen können. Kinder und Jugendliche aus sozioökonomisch benachteiligten und/oder fremdsprachigen Familien sind im Schweizer Bildungssystem nach wie vor benachteiligt: Lehrpersonen haben gegenüber diesen

Schülerinnen und Schülern oftmals tiefere Leistungs- und Anstrengungserwartungen, auch wenn deren Leistung und Anstrengung gleich hoch sind wie die von Kindern aus sozial besser gestellten Familien. Die Erwartungen der Lehrpersonen können weitreichende Folgen für diese Kinder und Jugendlichen haben. Sie beeinflussen Leistungen, Sozialverhalten, Motivation und auch die Übertrittschancen in die Sekundarstufe I entscheidend (Neuenschwander, 2020). Ohne die Sensibilisierung der Lehrpersonen für diese Thematik, beispielsweise mit entsprechenden Weiterbildungsangeboten wie «SCALA – Bildungschancen in sozial heterogenen Schulklassen fördern» (Fachhochschule Nordwestschweiz, 2021), werden diese Kinder weiterhin eher eine Berufslehre absolvieren, statt ans Gymnasium zu wechseln.

Umgekehrt ist gemäss Abbildung 25 feststellbar: Je höher der sozioökonomische Status [der Eltern], desto eher wird ein anspruchsvolles Niveau empfohlen (auch wenn die Kinder gleich gute Leistungen erbringen) (Neuenschwander, 2014).

Die Ausgestaltung des Schulsystems spielt für die schulische Laufbahn, für Selektionsprozesse und damit auch für die Frage der Chancengerechtigkeit eine bedeutsame Rolle: In Kantonen, welche sich für eine getrennte Organisation (d.h. geteilte Modelle) des Unterrichts auf Sekundar-

stufe I entscheiden, hängen die in der Schule erworbenen Fähigkeiten am stärksten von der sozialen Herkunft der Schülerinnen und Schüler ab. Der Entscheid für eine durchlässigere Organisation – im Sinne der integrierten Modelle – ermöglicht es gemäss Felouzis und Charmillot (Felouzis & Charmillot, 2017) umgekehrt besser, das Prinzip der Chancengerechtigkeit beim Kompetenzerwerb am Ende der obligatorischen Schulzeit zu verwirklichen. Heute entscheidet sich eine wachsende Anzahl Kantone für weniger segregierende und sogar gänzlich integrierte Schulsysteme. Dies geschieht auch unter dem Druck der Bildungsnachfrage der Familien und der Erwartungen der schweizerischen Wirtschaft (vgl. Kapitel 1.2), deren Bedürfnis nach qualifizierten Arbeitskräften stark zunimmt (SECO, 2016).

Der Bildungsbericht Schweiz (SKBF, 2018) vermittelt Daten und Informationen aus Statistik, Forschung und Verwaltung zum gesamten Bildungswesen der Schweiz. Auch liefert er Daten zum Migrations- und zum Bildungshintergrund der Eltern (vgl. auch Kapitel 1.2). Dieser ist je nach Anforderungsprofil sehr unterschiedlich (vgl. auch Kapitel 2.4). Wie Abbildung 26 verdeutlicht, liegt der Anteil der Migrantinnen und Migranten in Klassen der Sekundarstufe I mit Grundansprüchen (Ober- und Realschule) rund doppelt so hoch wie in Klassen mit erweiterten Ansprüchen (Sekundarschule und Gymnasium).

Abbildung 25: Einfluss des sozioökonomischen Status bei Übertritt (Niederbacher E.; FHNW, 2020)

Verteilung der Abgänger(innen) der obligatorischen Schule nach Migrationshintergrund und höchstem Bildungsabschluss der Eltern

Abschlusskohorte 2012; beim Abschluss einer allgemeinbildenden Schule der Sekundarstufe II handelt es sich vermutlich überwiegend um die Ausbildung zur Lehrperson, die vor rund 15 Jahren von der Sekundarstufe II auf die Tertiärstufe gehoben wurde. *Quelle: BFS, 2016b*

Abbildung 26: Verteilung der Abgängerinnen und Abgänger der obligatorischen Schule nach Migrationshintergrund und höchstem Bildungsabschluss der Eltern

Schulen, die gemäss OECD³ (OECD, 2021) dafür sorgen, dass ihre Schülerinnen und Schüler weniger häufig versagen, machen sich nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für die Gesellschaft insgesamt bezahlt. So sind es Bildungssysteme, die Qualität mit Chancengerechtigkeit verbinden, die innerhalb des OECD-Raums die besten Ergebnisse erzielen. Auf diese Weise, so der Bericht (OECD, 2021), lassen sich zudem Wirtschaftswachstum und soziale Entwicklung fördern.

Zusammenfassend lässt sich gemäss Haenni Hoti (Haenni Hoti, A. et al., 2015) festhalten, dass Schulsysteme mit geteilten Modellen Gefahr laufen, die Entwicklung sozialer Ungleichheiten zu verstärken. Insbesondere Schulen mit hohen Konzentrationen an Kindern aus bildungsfernen und/oder mit dem Schulsystem wenig vertrauten Familien sind bei der Vermittlung von Grundkompetenzen und bei der Gewährung eines fairen Zugangs zu anforderungsreicheren Schultypen stark gefordert. Gleichzeitig würden auch Schulen mit Kindern aus vorwiegend bildungsnahen und gut integrierten Familien von einer stärkeren Durch-

mischung profitieren. Zudem stärkt gemäss Dlabac, Amrhein und Hug (Dlabac, O., Amrhein, A., Hug, F., 2021) der früh erlernte Umgang mit Vielfalt die sozialen Kompetenzen, er ist im international stark vernetzten Arbeitsmarkt gefragt und stärkt zudem den gesellschaftlichen Zusammenhalt über Quartiersgrenzen sowie soziale und kulturelle Grenzen hinweg.

Denkpause

- Wie wird an unserer Schule sichergestellt, dass die Schülerinnen und Schüler ihrem Leistungsstand entsprechend eingeteilt werden?
- Wie erlernen die Schülerinnen und Schüler an unserer Schule den Umgang mit der Vielfalt?
- Was unternehmen wir, um die Chancengerechtigkeit zu fördern?

³ Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

4.3 Forschungsbefunde aus Leistungsmessungen (PISA und Stellwerk)

Der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Leistung der Jugendlichen (vgl. Abbildung 27) kann in PISA-Erhebungen aufgezeigt werden; er blieb über die vergangenen Jahre hinweg relativ stabil (SKBF, 2018).

Mit den PISA-Daten lassen sich gruppenspezifische Leistungsunterschiede am Ende der obligatorischen Schulzeit gut feststellen. Es sind zwar keine Aussagen darüber möglich, wie sich diese Differenzen herausbildeten und wann sie entstanden. Der Umstand, dass zu einer spezifischen Schülergruppe gehörende Personen am Ende der obligatorischen Schulzeit deutlich höhere oder tiefere Schulleistungen aufweisen, ist allerdings für den weiteren Bildungsverlauf dieser Personen von zentraler Bedeutung. Beispielsweise zeigt die TREE-Studie, dass die Stufeneinteilung bis weit ins Berufsleben von Erwachsenen einen zentralen Einfluss hat (Hupka-Brunner S., Meyer T., 2021). Damit bleiben bestehende Potenziale bei den Schülerinnen und Schülern, die sich im Rahmen der Sekundarstufe-I-Bildung zeigen, auch im späteren Leben nicht ausgeschöpft, was gemäss Hupka-Brunner und Meyer (Hupka-Brunner S., Meyer T., 2021) eine Verletzung der Chancengerechtigkeit darstellt.

Untersuchungen aus PISA bezüglich Schulstruktur zeigen weiter, dass leistungsgetrennte Schultypen nur eingeschränkt zur leistungsbezogenen Selektion führen. Leistungsgetrennte Schultypen führen zu einer sozialen Selektion. Schülerinnen und Schüler mit gleichen Kompetenzen besuchen abhängig von der sozialen Herkunft unterschiedliche Schultypen. Somit werden Jugendlichen aufgrund der sozialen Herkunft Berufs- und Ausbildungschancen verbaut oder erschwert (Kanton St. Gallen, Bildungsdepartement, Amt für Volksschule, 2016).

Eine im Kanton St. Gallen spezifische PISA-Auswertung (Brühwiler & et. al, 2014) zeigt, dass sich die Leistungen in Mathematik in den verschiedenen Schultypen sehr stark überschneiden (vgl. Abbildung 28). So erreichen rund 30% der Sekundarschülerinnen und -schüler Leistungen, die von 85% der Gymnasiasten erreicht werden. Und 50% der Realschülerinnen und -schüler haben Leistungen gezeigt, die auch in der Sekundarschule anzutreffen sind. Sogar 14% der Realschülerinnen und -schüler erzielen Leistungen, die denjenigen von (eher schwachen) Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums entsprechen.

Abbildung 27: Leistungsunterschiede zwischen Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund sowie nach sozialer Herkunft (SKBF, 2018)

Abbildung 28: Verteilung der Mathematikleistungen zwischen den Schultypen im Kanton St.Gallen (Brühwiler & et. al, 2014)

Die starken Leistungsüberschneidungen verdeutlichen, dass eine schulische Selektion offenbar in starkem Mass von anderen Faktoren als nur der Leistung beeinflusst wird. Auch diese für den Kanton St. Gallen PISA-spezifische Auswertung (Kanton St.Gallen, Bildungsdepartement, Amt für Volksschule, 2016) zeigt, dass Benachteiligungen aufgrund von Effekten der sozialen Herkunft und von Bildungserwartungen sehr stark wirken. Vergleicht man leistungsstarke Schülerinnen unterschiedlicher sozialer Herkunft, so haben die Schülerinnen aus dem obersten Viertel der sozialen Herkunft eine fast viermal höhere Chance, ein Gymnasium zu besuchen, als ihre Kolleginnen aus dem untersten Viertel der sozialen Herkunft. Für Knaben zeigen sich ähnlich starke Effekte der sozialen Herkunft. Die Auswertungen ergeben Hinweise darauf, dass selektivere Schulmodelle zu einem engeren Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Leistung führen. Schülerinnen und Schüler in Lerngruppen mit höheren Anforderungen profitieren von der Differenzierung, während Schülerinnen und Schüler in Lerngruppen mit niedrigen Anforderungen durch den Kontext zusätzlich benachteiligt werden (Restschulproblematik) und ihr Leistungspotenzial nicht ausschöpfen können (Schereneffekt). Die kantonale Auswertung PISA 2012 ortet das Hauptproblem in der fehlenden Chancengerechtigkeit infolge der starken Selektion in Verbindung mit der mangelnden Durchlässigkeit im Schulsystem.

Auswertungen mit Stellwerkdaten zur Klassenzusammensetzung und Klassengrösse (Moser & Keller, 2007) haben gezeigt, dass in Klassen mit hohem fremdsprachigem Anteil vor allem die fremdsprachigen Kinder selbst benachteiligt sind. Zudem konnte aufgezeigt werden, dass die Leistung einer Klasse insgesamt abnimmt, wenn in der Klasse mehr als 40% Fremdsprachige sind. Davon sind insbesondere Real- und Oberschulklassen betroffen. Gemäss Moser & Keller (Moser & Keller, 2007) haben Schulen, welche so organisiert sind, dass sie zwischen den verschiedenen Schultypen eine hohe und unkomplizierte Durchlässigkeit ermöglichen, grösseres Potenzial, Integration und Chancengerechtigkeit zu gewährleisten. Für Moser & Keller (Moser & Keller, 2007) fördert zusätzliche Separation die Bildung von Restklassen.

Generell zeigen Leistungsvergleiche zwischen selektionierten Abteilungen grosse Überlappungen und eine trennscharfe Leistungsgruppierung erreichen zu können, bleibt eine Illusion (vgl. Abbildung 29). Die Gliederung in Leistungsgruppierungen folgt gemäss Haenni Hoti (Haenni Hoti, A. et al., 2015) noch oft der pädagogischen Überzeugung, dass in leistungshomogenen Gruppen mehr und besser gelernt werden kann als in heterogenen Gruppen. Didaktische Modelle, die von einem primär vermittelnden Unterricht im Klassenverbund wegführen und differen-

Abbildung 29:
Verteilung der kombinierten Leistungen der Jugendlichen der 9. Klassen der Deutschschweiz nach Schultyp (Buschor, E., Gilomen, H., McCluskey, H., 2003)

zierte, ressourcenorientierte Unterrichtsformen mit mehr Selbststeuerung und offeneren Lernformen zulassen und begünstigen, werden durch schulstrukturelle Regelungen verhindert. Deshalb ist Haenni Hoti (Haenni Hoti, A. et al., 2015) der Meinung, dass bildungspolitisch solche Modelle leichter zugelassen und wissenschaftlich in der Entwicklung und Evaluation unterstützt werden sollten. Jede Schulform, die trennende Abteilungssysteme auflöst, verringert ebenfalls Erwartungsängste vor Segregation und damit unangebrachte Bildungsambitionen der Eltern beim Übertritt (Haenni Hoti, A. et al., 2015).

Denkpause

- Welche Erkenntnisse aus den Leistungsmessungen können wir für unsere Schule gewinnen?
- Wie nutzen wir Leistungsmessungen für die Weiterentwicklung unserer Schule?
- Was unternehmen wir, um allen Schülerinnen und Schülern möglichst gleiche Bildungschancen zu bieten?

5 Fazit und Denkanstösse

Die Glarner Sekundarstufe I bedarf einer Weiterentwicklung. Schulen haben unter anderem den Auftrag, ihre Qualität regelmässig zu überprüfen und weiterzuentwickeln. Dazu gehören sowohl Fragestellungen zur Unterrichtsqualität wie auch zur Organisation (vgl. Kapitel 3.2) und damit auch zur Wirksamkeit ihrer Sekundarstufe I. Dabei soll Bewährtes nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden. Praktische Erfahrungen, gesellschaftliche Entwicklungen und wissenschaftliche Erkenntnisse verlangen jedoch, dass die lokalen Strukturen der Glarner Sekundarstufe I regelmässig hinterfragt und angemessen zu erneuern sind. Das Gesetz über die Schule und Bildung (Bildungsgesetz) sieht dies explizit vor (vgl. Kapitel 1.3). Das von den grösseren Schulen mehrheitlich gewählte Schulmodell der Sekundarstufe I wird den Erkenntnissen der Bildungsforschung nur bedingt gerecht. Dies ist zu berücksichtigen, wenn es darum geht, dem Auftrag der steten Weiterentwicklung der Qualität gerecht zu werden.

Der Glarner Lehrplan für die Volksschule zielt auf eine möglichst individuelle Lernunterstützung der Schülerinnen und Schüler (Kanton Glarus, 2015). Auf diese Weise soll der in allen Klassen bestehenden Heterogenität, insbesondere in Bezug auf Vorwissen, Leistungsfähigkeit, Herkunft und Sprache, adäquat begegnet werden.

Ein professioneller Umgang mit der Heterogenität ist ein Qualitätsmerkmal der Glarner Volksschule. Dieser Ansatz ist auch bezüglich der Weiterentwicklung der Glarner Sekundarstufe I von Bedeutung, denn an den grösseren Schulen mit geteilten Modellen und wenig Durchlässigkeit herrscht nach wie vor verbreitet die Vorstellung, dass in den vermeintlich leistungshomogenen Klassen mehr und besser gelernt werden kann als in heterogenen. Diese Vorstellung ist gemäss Haenni Hoti et al. (2015) nachweislich falsch.

Bei der Weiterentwicklung der Sekundarstufe I ist zu berücksichtigen, dass der sozioökonomische Status der Eltern neben der Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler sowohl für die Einteilung als auch für den Verbleib im Schultyp der Sekundarstufe I entscheidend ist. Deshalb ist das Schulmodell der Sekundarstufe I sowohl für die schulische Laufbahn als auch für die Selektionsprozesse und damit auch für die Frage der Chancengerechtigkeit von grosser Bedeutung.

Heute ist allgemein bekannt, dass geteilte Modelle direkt die Berufsaussichten der Jugendlichen beeinflussen und insbesondere den Schülerinnen und Schülern der Real- und Oberschule weniger Anreize setzen.

Folgende Fragestellungen können Schulkommissionen, Schulleitungen und Lehrpersonen auf dem Weg der Weiterentwicklung ihrer Sekundarstufe I unterstützen:

- Wie können wir ein Unterrichtsarrangement entwickeln, das Lerngruppen auf unterschiedlichen Niveaus lernwirksam unterstützt – auch im Bereich der überfachlichen Kompetenzen?
- Wie können lernschwächere Schülerinnen und Schüler mittel- und langfristig gute Lernergebnisse und Lernfreude erreichen?
- Wie können lernstärkere Schülerinnen und Schüler einerseits Lernende mit Lernschwierigkeiten unterstützen und andererseits selbst ihre Kompetenzen weiterentwickeln?
- Wie kann die Durchlässigkeit verstärkt werden?
- Tragen vorgesehene Massnahmen zur Stärkung der Klassengemeinschaft und des Schulklimas (soziale Integration) sowie zur Gestaltung von positiven Beziehungen bei?
- Welche Chancen respektive Risiken ergeben sich für Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen und weitere Beteiligte mit der Umsetzung vorgesehener Massnahmen?
- Finden die Massnahmen Akzeptanz bei den Betroffenen und den Anspruchsgruppen?
- Wie gelingt es, Schülerinnen und Schüler, die über Potenzial verfügen, vermehrt in weiterführende Ausbildungen zu bringen?
- Werden aufgrund des Schulmodells familiäre Systeme, Kinder, Jugendliche und Lehrpersonen verstärkt unter Leistungsdruck gesetzt?
- Wie fördern wir die Chancengerechtigkeit?
- Welche Chancen respektive Risiken ergeben sich bei der Organisation des Schuljahres (Klassenplanung, Planung der Pensen der Lehrpersonen usw.)?
- ...

6 Verweise

6.1 Literaturverzeichnis

Angelone, D. (2019). Schereneffekte auf der Sekundarstufe I? – Zum Einfluss des Schultyps auf den Leistungszuwachs in Deutsch und Mathematik. *Revue Suisse des Sciences de l'éducation* 41, S. 446–466.

Bayard, S., & Schalit, T. (2016). Bildungsverläufe während der obligatorischen Schulzeit im Kanton Zürich. *Bildungsdirektion Kanton Zürich, Bildungsplanung*.

Becker, R., & Schoch, J. (2018). Soziale Selektivität. Bern: Schweizerische Eidgenossenschaft, SWR.

Brühwiler, C., & et. al. (2014). PISA 2012: Porträt des Kantons St. Gallen. St. Gallen (PHSG): Forschungsgemeinschaft PISA Deutschschweiz.

Buccheri, G., Brühwiler, C., Erzinger, A., & Hochweber, J. (2014). PISA 2012: Porträt des Kantons St. Gallen. St. Gallen: Forschungsgemeinschaft PISA Deutschschweiz.

Bundesamt für Statistik. (30. November 2020). Von Maturitätsquote nach Wohnkanton: <http://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft/bildungsindikatoren/themen/bildungserfolg/maturitaetsquote.assetdetail.14715849.html> abgerufen.

Bundesamt für Statistik. (10. August 2021). Von Sekundarstufe I: Selektion: <http://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft/bildungsindikatoren/themen/zugang-und-teilnahme/selektion-seki.html> abgerufen.

Buschor, E., Gilomen, H., McCluskey, H. (2003). PISA 2000: Synthese und Empfehlungen. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik (BFS), Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK).

Dlabac, O., Amrhein, A., Hug, F. (2021). Durchmischung in städtischen Schulen – eine politische Aufgabe? Aarau: Publikationsreihe des Zentrums für Demokratie Aarau (ZDA); herausgegeben von Andreas Glaser, Daniel Kübler und Monika Waldis.

Eschelmüller, M. et al. (2015). Bausteine zur Weiterentwicklung der Sekundarstufe I. Windisch und Solothurn: Fachhochschule Nordwestschweiz.

Fachhochschule Nordwestschweiz. (17. Dezember 2021). Von Fachhochschule Nordwestschweiz: <https://www.fhnw.ch/de/forschung-und-dienstleistungen/paedagogik/institut-forschung-und-entwicklung/zentrum-lernen-und-sozialisation/scala-bildungschancen-in-sozial-heterogenen-schulklassen-foerdern> abgerufen.

Felouzis, G., & Charmillot, S. (2017). Schulische Ungleichheit in der Schweiz. Lausanne: Université (Genève). *Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation*.

Haenni Hoti, A. et al. (2015). EQUITY – Diskriminierung und Chancengerechtigkeit im Bildungswesen. Bern: Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK).

Hanser Consulting AG. (3. Dezember 2018). Strategie Standortförderung 2019+ Kanton Glarus. Glarus: Kanton Glarus. Von Strategie Standortförderung 2019+ Kanton Glarus: https://www.gl.ch/public/upload/assets/19035/Strategie_Staf%C3%B6GL_Bericht_20181004.pdf abgerufen.

Hattie, J. (2013). Lernen sichtbar machen. Hohengehren: Schneider Verlag.

Helmke, A. (3. Dezember 2020). Von Leistungsorientierung und Leistungs differenzierung im Unterricht: <https://www.edubs.ch/dienst/pz.bs/dok/dok-ar/paedtag/referat-helmke.pdf/view> abgerufen.

Hoffmann-Ocon, A. (2012). Ausbildungsmodelle für Lehrpersonen der Sekundarstufe I in der Deutschschweiz. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften* 34, S. 415–439.

Hupka-Brunner S., Meyer T. (September 2021). Effekte von (bildungs-)institutionellen Rahmenbedingungen und familiären sowie individuellen Ressourcen im Jugendalter auf den weiteren schulischen und beruflichen Lebensverlauf. *Zeitschrift für Pädagogik*, S. 703–720.

Kanton Glarus. (1970). Memorial für die Landsgemeinde des Kantons Glarus 1970. S. 13 ff.

Kanton Glarus. (2001). Memorial für die Landsgemeinde des Kantons Glarus 2001. S. 94 ff.

Kanton Glarus. (2015). Glarner Lehrplan für die Volksschule. Grundlagen, S. 10.

Kanton Glarus. (2016). Gesetz über Schule und Bildung (Bildungsgesetz); Art. 12 Schultypen.

Kanton Glarus. (20. September 2021). Von Glarnerland macht erfolgreich. Standortvorteile: <https://www.gl.ch/public/upload/assets/3051/Standortvorteile-GL-Feb2011.pdf> abgerufen.

Kanton Glarus. (16. Dezember 2021). Von https://gesetze.gl.ch/app/de/systematic/texts_of_law abgerufen.

Kanton Glarus, Abteilung Volksschule. (2015). Ergebnisse der evaluationsbasierten Schulaufsicht, Turnus II, Jahre 2011–2015.

Kanton Glarus, Abteilung Volksschule. (2019). Bildungsstatistik.

Kanton Glarus, Abteilung Volksschule. (2020). Externe Evaluation Turnus III, Schülerbefragung.

Kanton Glarus, Abteilung Volksschule. (2020). Unterrichten und Beurteilen – Grundlagen. Glarus: Bildung und Kultur.

Kanton Glarus, Abteilung Volksschule. (2021). Bildungsstatistik.

Kanton Glarus, Abteilung Volksschule. (2021). Ergebnisse der evaluationsbasierten Schulaufsicht Turnus III, Jahre 2016–2020.

Kanton Glarus, Kontaktstelle für Wirtschaft des Kantons Glarus. (3. Dezember 2020). <https://www.gl.ch/>. Von Umsetzung der neuen Regionalpolitik im Kanton Glarus (2019): <https://www.gl.ch/public/upload/assets/30459/NRP%20Umsetzungsprogramm.pdf> abgerufen.

Kanton St. Gallen, Bildungsdepartement, Amt für Volksschule. (2016). Die Weiterentwicklung der Oberstufe im Kanton St. Gallen – Grundlagenbericht.

Kanton Zürich, Bildungsdirektion, Volksschulamt. (2019). QUIMS Qualität in multikulturellen Schulen.

Konsortium ÜGK. (2016). Überprüfung des Erreichens der Grundkompetenzen (ÜGK). Bern und Genf: EDK und SRED.

Kronig, W. (2007). Die systematische Zufälligkeit des Bildungserfolgs. Bern: Haupt Verlag.

Moser, U., & Keller, F. (2007). Regressionsanalysen mit den Stellwerkdaten zur Klassenzusammensetzung und Klassengrösse. Zürich: Institut für Bildungsevaluation.

Neuenschwander, M. (2014). Selektion beim Übergang in die Sekundarstufe I und in den Arbeitsmarkt im Vergleich. Zürich: Rüegger.

Neuenschwander, M. (3. Dezember 2020). Von Das SCALA-Forschungsprojekt: <https://www.fhnw.ch/de/forschung-und-dienstleistungen/paedagogik/institut-forschung-und-entwicklung/zentrum-lernen-und-sozialisation/scala-bildungschancen-in-sozial-heterogenen-schulklassen-foerdern/das-scala-forschungsprojekt> abgerufen.

Neuenschwander, M., Nägele, C. (2017). Bildungsverläufe von der Einschulung bis in den ersten Arbeitsmarkt. Solothurn: Markus P. Neuenschwander, Christof Nägele.

Neuenschwander, Markus. (23. November 2020). [wiki.edu-ict.zh.ch](https://www.wiki.edu-ict.zh.ch). Von Fördern und Beurteilen in sozial heterogenen Schulklassen: https://www.wiki.edu-ict.zh.ch/_media/quims/fokusc/b21_folien_vortrag.pdf abgerufen.

Niederbacher E.; FHNW. (27. November 2020). PHZH. Von http://phzh.ch/globalassets/phzh.ch/weiterbildung/lehrplan21/vernetzungstagung-lehrplan-21/phzh_tagung_niederbacher.pdf abgerufen.

OECD. (20. Dezember 2021). Von Chancengerechtigkeit und Qualität in der Bildung – Förderung benachteiligter Schüler und Schulen: <https://www.oecd.org/education/school/49620016.pdf> abgerufen.

Reusser, K. (2018). Kompetenzorientierter Unterricht aus der Perspektive von Didaktik und Lehr-Lernforschung. Ein Katalysator für die Weiterentwicklung der Schule. Newsletter 2/18.

Schmidlin, S.; Bühlmann, E. (2019). Entwicklungsbedarf der Berufs- und Laufbahnberatung Glarus – 2020. Naters: across concept.

SECO. (2016). Indikatorensystem zur Beurteilung der Fachkräftenachfrage. Bern: SECO.

SKBF. (2018). Bildungsbericht Schweiz. Aarau: Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung.

Universität Zürich. (6. Dezember 2021). Universität Zürich, Pädagogisches Institut. Von https://www.didac.uzh.ch/scvs/html/ergebnisse_CH/ELF_qualitaet.htm abgerufen.

Walt, M., Peter, O., & Lienhard, P. (2017). Wege zur integrativen Förderung in der Sekundarschule. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

6.2 Abbildungsverzeichnis

- 6 Abbildung 1: Oberstufe Sernftal
- 7 Abbildung 2: Oberstufe Schwanden
- 8 Abbildung 3: Oberstufe Schnegg, Näfels
- 8 Abbildung 4: Abgeschlossene Ausbildung im Vergleich, 2017 (Schmidlin, S.; Bühlmann, E., 2019)
- 9 Abbildung 5: Beschäftigte nach Wirtschaftssektor und nach Kanton, 2016 (Schmidlin, S.; Bühlmann, E., 2019)
- 10 Abbildung 6: Gesetz über Schule und Bildung (Bildungsgesetz), Art.12 (Kanton Glarus, 2021)
- 10 Abbildung 7: Gesetz über Schule und Bildung (Bildungsgesetz) Art.18 Abs. 4 (Kanton Glarus, 2021)
- 11 Abbildung 8: Promotionsverordnung Art. 11 und Art. 12 (Kanton Glarus, 2021)
- 11 Abbildung 9: Oberstufe Linth-Escher, Niederurnen
- 12 Abbildung 10: Oberstufe Buchholz, Glarus
- 13 Abbildung 11: Anzahl Schülerinnen und Schüler in den Gemeinden (Kanton Glarus, Abteilung Volksschule, 2019)
- 14 Abbildung 12: Schülerinnen und Schüler nach Anforderungsprofil und Kanton (SKBF, 2018)
- 15 Abbildung 13: Maturitätsquote nach Wohnkanton, 2018 (Bundesamt für Statistik, 2020)
- 15 Abbildung 14: Oberstufe Linthal
- 16 Abbildung 15: Stufenwechsel innerhalb der Sekundarstufe I (Kanton Glarus, Abteilung Volksschule, 2019)
- 17 Abbildung 16: Entwicklung der Schülerzahlen der Sekundarstufe I gemäss den Schülerzahlen der Primarstufe (Kanton Glarus, Abteilung Volksschule, 2019)
- 18 Abbildung 17: Mischindex gemäss QUIMS: Schulstandorte (Kanton Glarus, Abteilung Volksschule, 2021)
- 18 Abbildung 18: Mischindex gemäss QUIMS: Schultyp (Kanton Glarus, Abteilung Volksschule, 2021)
- 19 Abbildung 19: Einschätzung der Schülerinnen und Schüler bezüglich der Unterforderung (Kanton Glarus, Abteilung Volksschule, externe Evaluation Turnus III, Schülerbefragung, 2020)
- 22 Abbildung 20: Lernlandkarte «Unterrichten und Beurteilen», Einführung Glarner Lehrplan für die Volksschule 2021
- 23 Abbildung 21: geteiltes Modell
- 23 Abbildung 22: kooperatives Modell
- 24 Abbildung 23: integriertes Modell mit klassenübergreifenden Niveaunklassen
- 24 Abbildung 24: integriertes Modell mit Leistungsdifferenzierung innerhalb der Klasse
- 28 Abbildung 25: Einfluss des sozioökonomischen Status bei Übertritt (Niederbacher E.; FHNW, 2020)
- 29 Abbildung 26: Verteilung der Abgängerinnen und Abgänger der obligatorischen Schule nach Migrationshintergrund und höchstem Bildungsabschluss der Eltern
- 30 Abbildung 27: Leistungsunterschiede zwischen Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund sowie nach sozialer Herkunft (SKBF, 2018)
- 31 Abbildung 28: Verteilung der Mathematikleistungen zwischen den Schultypen im Kanton St. Gallen (Brühwiler & et. al, 2014)
- 32 Abbildung 29: Verteilung der kombinierten Leistungen der Jugendlichen der 9. Klassen der Deutschschweiz nach Schultyp (Buschor, E., Gilomen, H., McCluskey, H., 2003)

© 2022

Departement Bildung und Kultur

www.gl.ch